

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

دفتر اشتراک منابع

طراحی الگوی توصیف آماری طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

مجری:

حمیده بیرامی طارونی

همکار:

سیروس علیدوستی

داور:

دکتر حمید پزشک

(مدیر گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکده علوم دانشگاه تهران)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعمیری

شماره : ۳۳/۱۲۷۲
تاریخ : ۱۳۸۱/۳/۱۳
پیوست : Ref.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

ریاست

بدینوسیله انجام طرح پژوهشی «طراحی الگوی توصیف
آماري عملکرد طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها»
توسط سرکار خانم حمیده بیرامی طارونی با همکاری
جناب آقای سیروس علیدوستی در سال ۸۱-۱۳۸۰ در
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و گزارش نهایی آن
براساس نظر جناب آقای دکتر حمید پزشک به عنوان داور
تایید می‌شود.

لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به کلیه
دست‌اندرکاران این طرح تقدیم دارد.

با تشکر
حسین غریبی
رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
IRANDOC

تهران - خیابان انقلاب ، چهارراه فلسطین ، شماره ۱۱۸۸

صندوق پستی : ۱۳۷۱ - ۱۳۱۸۵ تلفن : ۶۴۶۲۲۲۳ - ۶۴۶۲۵۴۸ - ۶۴۹۴۹۵۵ دورنگار : ۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا : ۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 649 4955 - 646 2548 Fax: (+9821) 646 2254

Email : info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

◆ چکیده:

الگوی توصیف آماری طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، نتایج اجرای این طرح را در سالهای تحصیلی با ارائه آمارهای گوناگون توصیف می‌کند. در این گزارش، ابتدا کلیات طرح و مدل منطقی فرایند تدوین و انتشار آمار ارائه و در ادامه، مدل فیزیکی آن با استفاده از روندنما تشریح و با ارائه فرمها و نمونه‌های پیوست تکمیل شده است. سپس الگوی توصیف آماری برای ارائه در هر سال تحصیلی آمده شده است.

طراحی الگوی توصیف آماری عملکرد طرح غدیر

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	فصل اول: طرح پژوهش.....
۲.....	خلاصه.....
۲.....	موضوع.....
۲.....	هدفها.....
۳.....	قلمرو.....
۳.....	ضرورت / اهمیت.....
۳.....	تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.....
۴.....	سوالها.....
۴.....	نتایج نهایی پژوهش.....

۶.....	فصل دوم: راهنمای تدوین و انتشار آمار.....
۱۰.....	نمودار مدل منطقی فرایند.....
۱۲.....	روندنما.....
۲۲.....	نمونه فرمها.....
۶۰.....	نمودار گانت- زمان بندی تدوین و انتشار آمار.....
۶۵.....	ضمیمه: الگوی توصیف آماری.....
۸۶.....	بخش اول: درآمدی بر آمار.....
۸۷.....	فصل اول: خلاصه آمار.....
۹۱.....	بخش دوم: اطلاعات توصیفی.....
۹۲.....	فصل دوم: آمار اعضای بالقوه.....
۹۴.....	فصل سوم: آمار کتابخانه‌ها.....
۹۸.....	فصل چهارم: آمار طرح غدیر.....
۱۳۲.....	بخش سوم: نسبتها.....
۱۳۳.....	فصل پنجم: داده‌های ترکیبی.....
۱۴۸.....	بخش چهارم: آمار مقایسه‌ای سالانه.....
۱۴۹.....	فصل ششم: داده‌های مقایسه‌ای.....
۱۸۰.....	پیوستها.....
۱۸۱.....	پیوست الف. جدولهای بخش دوم.....
۲۱۳.....	پیوست ب. جدولهای بخش سوم.....
۲۲۵.....	پیوست پ. جدولهای بخش چهارم.....
۲۴۸.....	پیوست ت. سیاهه موسسه‌ها، افراد زیرپوشش و واحدهای مبدا.....
۲۵۰.....	پیوست ث. سیاهه کتابخانه‌های مقصد.....

فصل اول

طرح پژوهش

خلاصه

طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) با هدف ایجاد دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تیر ماه ۱۳۷۸ به اجرا درآمده است. آگاهی از چگونگی اجرای این طرح نیازمند توصیف عملکرد آن در طول اجرای آن است. که از طریق ایجاد الگویی با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی به اجرا درآمده است. توصیف آماری این طرح که به صورت سالانه (منطبق با سال‌های تحصیلی دانشگاهی) انجام می‌شود عمدتاً در بردارنده این موارد خواهد بود:

- توصیف آماری داده‌های گردآوری شده بوسیله جداول و نمودارهای توصیفی؛
 - تعیین نسبت‌های مقایسه‌ای مناسب برای ارزیابی عملکرد سالانه طرح؛
 - و تعیین نسبت‌های مقایسه‌ای عملکرد سال‌های مختلف طرح؛
- که هر یک در سه محور اعضا، خدمات و خسارت‌ها تنظیم می‌شوند.

موضوع

طراحی الگویی برای توصیف آماری عملکرد طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها).

هدفها

- طراحی جداول و نمودارهای توصیفی عملکرد سالانه طرح.
- طراحی نسبت‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد سالانه طرح.
- طراحی نسبت‌های مقایسه‌ای عملکرد سال‌های مختلف طرح.

قلمرو

- از لحاظ طرح: طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها).
- از لحاظ حوزه اجرایی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کتابخانه‌های زیرپوشش طرح.
- از لحاظ اطلاعات: اطلاعات تولید شده در نرم افزار طرح غدیر، آمار آموزش عالی و اظهارات کتابخانه‌های زیرپوشش طرح.

ضرورت / اهمیت

طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) به عنوان اولین طرح جامع در سطح کشور که امکان مراجعه حضوری استفاده‌کنندگان را به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی در سطح کشور فراهم می‌نماید در معرض تجزیه و تحلیل و قضاوتهایی است که تاکنون مبنای آماری درستی نداشته‌اند. از آنجا که ارزیابی هر طرح همکاری یکی از وجوه مهم مدیریت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها به شمار می‌رود توصیف آماری طرح غدیر، هم برای مدیران مرکز، هم برای مدیران و کارکنان کتابخانه‌های همکار و هم برای استفاده‌کنندگان راهگشاست. با انجام این پژوهش می‌توان زمینه تولید اطلاعات بسیار مفیدی را در موارد زیر فراهم آمده است:

- میزان همکاری کتابخانه‌ها و موسسه‌ها در طرح.
- میزان استفاده از منابع کتابخانه‌های زیرپوشش.
- مقایسه میزان همکاری کتابخانه‌ها و موسسه‌های مختلف.
- مقایسه میزان استفاده از منابع کتابخانه‌های زیرپوشش توسط اعضای موسسه‌های مختلف.
- اثربخشی طرح.

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

- طرح: طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها).
- ارزیابی: فرایند نظام‌یافته گروه‌بندی و تولید انواع و اشکال گوناگون داده‌ها با هدف نشان دادن ارزش طرح.
- شاخص: بیانی کمی که برای ارزیابی استفاده می‌شود و از طریق نسبتها معنی می‌یابد.
- نسبت: رابطه کمی بین دو متغیر از طریق تقسیم آنها بر یکدیگر.

□ توصیف آماری: به‌کارگیری روشهایی برای شناخت بهتر ترتیب اشیا و بیان صرفاً توصیفی متغیرها، بدون قصد برقرار کردن ارتباطهای علی و شبه علی یا استنباط آماری.

سؤالها

با واردکردن داده‌های واقعی در الگویی که طراحی شده است، سوالهای زیر پاسخ داده می‌شوند:

□ توزیع اعضای جاری، پذیرش عضو و تصفیه حساب به تفکیک موسسه، وضعیت اعضا، مقاطع تحصیلی، گروههای آموزشی، جنس، مرتبه‌های علمی، رشته‌های تحصیلی و گرایش‌ها چگونه است؟

□ توزیع خدمات ارائه شده به تفکیک کتابهای امانت داده شده، امانت گرفته شده، استفاده از منابع در محل کتابخانه، سایر خدمات ارائه کرده براساس موسسه، وضعیت اعضا، مقاطع تحصیلی، گروههای آموزشی، جنس، مرتبه‌های علمی، رشته‌های تحصیلی و گرایش‌ها چگونه است؟

□ توزیع خسارتها به تفکیک قیمتها (به ریال)، جریمه دیرکرد، براساس تعداد خسارتهای وارد شده، وضعیت اعضا، موسسه، تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند چگونه است؟

□ توزیعهای ترکیبی در هر سال و میان سالهای مختلف چگونه است؟

□ روند تغییرات در توزیعهای گوناگون چگونه است؟

□ روند تغییرات در طی سالهای مختلف در توزیعهای گوناگون چگونه است؟

□ اختلاف در درصدها در میان ۲ سال متمادی چگونه است؟

نتایج نهایی

الگوی توصیف آماری طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) شامل:

□ جداول توزیع فراوانی

□ نمودارهای مربوط

□ میانگین و روند تغییرات

□ اختلاف در درصدها

□ نسبتهای مقایسه ای

□ نسبتهای ترکیبی

فصل دوم

راهنمای تدوین و انتشار آمار

تدوین و انتشار آمار طرح غدیر در مجموع دارای ۹ فرایند است. فعالیتهای موجود در هر یک از این فرایندها در سازمانها و واحدهای گوناگون از جمله در دفتر اشتراک منابع، به عنوان مجری طرح غدیر در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به انجام می‌رسند. به منظور تعیین مراحل انجام کار، مشخص نمودن زمان‌بندی، افزایش کارایی و اثربخشی، جلوگیری از دوباره‌کاریها، تسهیل آموزش کارشناسان جدید و مانند آنها مراحل و زمان‌بندی تدوین و انتشار آمار در قالب یک راهنما مستند شده‌اند.

به طور کلی در فرایند تدوین و انتشار آمار، دفتر اشتراک منابع داده‌های لازم را از ۳ منبع اصلی گردآوری می‌کند (نگاه کنید به: شکل ۱. منابع داده‌ها برای تدوین و انتشار آمار). پس از استخراج داده‌ها، و انجام محاسبات و توصیف داده‌ها، متن دستنویس حروف‌نگاری می‌شود. در مرحله بعد متن حروف‌نگاری شده، بازخوانی، ویرایش و نمونه‌خوانی می‌شود.

به منظور آماده‌سازی متن آمار برای چاپ، از طریق کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، فهرستنویسی پیش از انتشار (فیفا) انجام و از خانه کتاب ایران، شماره استاندارد بین‌المللی کتاب (شابک) و بارکد شابک دریافت می‌شود. سپس برای طراحی جلد و چاپ آن اقدام می‌شود. جلدها پس از چاپ برای صحافی کتاب به چاپخانه مرکز^(۱) تحویل داده می‌شوند.

از سوی دیگر نیز، نسخه نهایی شده اثر به صورت چاپ معکوس شده روی کالک. به چاپخانه مرکز سپرده می‌شود که پس از انجام مراحل چاپ و صحافی، کتاب آماده شده به انتشارات مرکز تحویل داده می‌شود.

به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات، نسخه نهایی شده اثر و دیسکت پشتیبان فایل‌های کتاب در محیط ویندوز از طریق سایت وب مرکز نیز انتشار می‌یابد (نگاه کنید به: شکل ۲. چارچوب فرایند تدوین و انتشار آمار).

۱. این در صورتی است که کتاب در چاپخانه متعلق به مرز به چاپ برسد.

شکل ۱. منابع داده‌ها برای تدوین و انتشار آمار

شکل ۲. چارچوب فرایند تدوین و انتشار آمار

در این راهنما، تنها به مستندسازی آن بخش از فعالیتها که در دفتر اشتراک منابع به انجام می‌رسند پرداخته و از چارچوب زیر تبعیت شده است:

در این چارچوب، ابتدا روندنا که مراحل انجام کار را به ترتیب تقدم و تاخر هر عملیات نشان می‌دهد، آمده است. سپس ارجاعاتی از روندنا به بخش فرم‌ها داده شده‌اند. بخش مربوط به

فرم‌ها، نمونه فرم‌ها، درخواست‌ها و مستندات استفاده شده در فرایند را نشان می‌دهد. ارجاعات از روندنما به فرم‌ها با شماره‌ای در داخل پرانتز مشخص شده‌اند. روندنما با استفاده از علامت‌های زیر رسم شده است:

شروع و پایان،

کنترل یا تصمیم،

عمل یا اقدام،

ارجاع به، و

ارجاع از،

نمودار مدل منطقی فرایند

نمودار مدل منطقی فرایند تدوین و انتشار آمار

روند نما

فرایند ۱) گردآوری داده‌ها

فرایند ۱-۱) تهیه و ارسال درخواستها (صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
	<p>۱ نامه‌های درخواست داده‌ها شامل: فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها، نامه درخواست اطلاعات از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، و نامه درخواست ارسال برگه‌های آمار به مرکز می‌باشند. فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها با ورود اطلاعات فرمهای سال (های) قبل به نرم افزار و پرینت آنها آماده می‌شوند.</p> <p>نمونه فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها (ش.۱: ص.۲۳)</p> <p>نمونه نامه درخواست اطلاعات از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (ش.۲: ص.۲۴)</p> <p>نمونه نامه درخواست ارسال برگه‌های آمار به مرکز (ش.۳: ص.۲۵)</p>	<p>۱</p>
	<p>۲ بسته‌بندی مستندات هر موسسه شامل: فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها و نامه درخواست ارسال برگه‌های آمار به مرکز در یک بسته و نامه درخواست اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در یک بسته دیگر است.</p>	<p>۲</p>
	<p>۳ عنوان نامه و عنوان فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها با نشانی روی پاکت مطابقت داده و کنترل می‌شوند.</p>	<p>۳</p>
	<p>۴ مستندات پست شامل فرم مراسلات پستی به تفکیک تهران و شهرستان است که به صورت رایانه‌ای پرینت گرفته می‌شوند.</p> <p>نمونه تکمیل شده فرم مراسلات پستی (ش.۴: ص.۲۶)</p>	<p>۴</p>
	<p>۵ بسته‌ها به همراه فرم(های) مراسلات پستی در ۴ نسخه به تفکیک تهران و شهرستان به متصدی پست تحویل داده می‌شوند.</p>	<p>۵</p>
	<p>۶ بایگانی فرم (های) مراسلات پستی به تفکیک: تهران و شهرستان و براساس شماره سفارشی آن(ها) انجام می‌شود.</p>	<p>۶</p>

فرایند ۱) گردآوری داده‌ها		
فرایند ۱-۲) دریافت و تکمیل درخواستها (صفحه ۱ از ۱)		
نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD A((A)) --> B[دریافت داده‌ها] B --> C{کنترل داده‌ها} C -- درست --> D[آغاز فرایند (۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات] C -- نادرست --> E[اصلاح داده‌ها] E --> C </pre>	<p>با دریافت فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها، نامه موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، و برگه‌های آمار، تاریخ دریافت آنها در پشت هر صفحه درج می‌شود. در صورتی که پس از طی مهلت مجاز، مدارک دریافت نشده بود، با برقراری تماس تلفنی با نماینده یا مسئول مربوط برای دریافت آنها اقدام می‌شود.</p> <p><u>نمونه سیاهه اسامی و شماره تماس نمایندگان (ش.۵: ص.۲۷)</u></p> <p><u>نمونه دریافتی فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها (ش.۱: ص.۲۸)</u></p> <p><u>نمونه دریافتی اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی (ش.۷: ص.۲۹)</u></p> <p><u>نمونه دریافتی برگه‌های آمار (ش.۸: ص.۳۰)</u></p>	<p>۷</p>
	<p>مدارک دریافتی از نظر کامل بودن بازبینی می‌شوند.</p> <p><u>نمونه بررسی مدارک دریافتی (ش.۹: ص.۳۱)</u></p>	<p>۸</p>
	<p>در صورتی که مدارک دریافتی ناقص یا ناخوانا باشند، پس از برقراری تماس تلفنی با نماینده یا مسئول مربوط اقدام به رفع و اصلاح نقص می‌شود.</p> <p><u>نمونه اصلاح مدارک دریافتی (ش.۱۰: ص.۳۲)</u></p>	<p>۹</p>

فرایند ۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۱-۲) استخراج داده‌ها

نمودار	شرح	توضیح
	<p>استخراج داده‌ها از سه منبع:</p> <ul style="list-style-type: none"> - فرم مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها؛ - آمار کتابخانه‌ها؛ - داده‌های موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی؛ - و جدولهای آمار طرح غدیر می‌باشند. <p><u>نمونه استخراج جدولهای آمار مشخصات نمایندگان کتابخانه‌ها (ش. ۱۱:ص. ۳۳)</u></p> <p><u>نمونه استخراج جدولهای آمار کتابخانه‌ها (ش. ۱۲:ص. ۳۴)</u></p> <p><u>نمونه استخراج جدولهای آمار اعضای بالقوه (ش. ۱۳:ص. ۳۵)</u></p> <p><u>نمونه استخراج جدولهای آمار طرح غدیر (ش. ۱۴:ص. ۳۶)</u></p> <p>کنترل داده‌های جدولهای آماری از نظر صحت و درستی اطلاعات با بازبینی جدولها انجام می‌شود.</p> <p><u>نمونه بازبینی استخراج داده‌های جدولهای آماری (ش. ۱۵:ص. ۳۷)</u></p> <p>در صورتی که جدول(هایی) دارای نقص باشند با توجه به داده‌های استخراج شده اقدام به رفع نقص یا اصلاح آنها می‌شود.</p> <p><u>نمونه اصلاح استخراج داده‌ها (ش. ۱۶:ص. ۳۸)</u></p>	<p>۱</p> <p>۲</p> <p>۳</p>

فرایند ۲) استخراج داده‌ها و انجام محاسبات

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۲-۲) انجام محاسبات

نمودار	شرح	توضیح
	<p>محاسبه داده‌ها شامل: محاسبه نسبت‌های داده‌ها و تهیه جدول‌های آمار نسبتها، محاسبه آمار مقایسه‌ای دو سال آخر و تهیه جدول‌های آمار مقایسه‌ای دو سال آخر، محاسبه آمار مقایسه‌ای سالهای آخر و تهیه جدول‌های آمار مقایسه‌ای سالهای آخر است.</p> <p>نمونه محاسبه جدول‌های آمار نسبتها (ش.۱۷:ص.۳۹)</p> <p>نمونه محاسبه جدول‌های آمار مقایسه‌ای دو سال آخر (ش.۱۸:ص.۴۰)</p> <p>نمونه محاسبه جدول‌های آمار مقایسه‌ای سالهای آخر (ش.۱۹:ص.۴۱)</p>	<p>۴</p>
	<p>محاسبه‌های انجام شده از نظر صحت و درستی آنها بررسی می‌شوند.</p> <p>نمونه بررسی محاسبه جدولها (ش.۲۰:ص.۴۲)</p>	<p>۵</p>
	<p>در صورتی که محاسبه‌های انجام شده دارای نقص باشند نسبت به رفع یا اصلاح نقص آنها اقدام می‌شود.</p> <p>نمونه اصلاح محاسبه جدولها (ش.۲۱:ص.۴۳)</p>	<p>۶</p>
	<p>اطلاعات توصیفی و محاسبه‌های مربوط به نمودارها براساس الگوی تعریف شده تدوین و محاسبه می‌شوند.</p> <p>نمونه محاسبه و تدوین اطلاعات توصیفی (ش.۲۲:ص.۴۴)</p>	<p>۷</p>
	<p>آمار توصیفی تدوین شده از نظر صحت و درستی محاسبات و تدوین آن بررسی می‌شود.</p> <p>نمونه بررسی آمارهای توصیفی (ش.۲۳:ص.۴۵)</p>	<p>۸</p>
	<p>در صورتی که محاسبه‌های توصیفی دارای نقص باشند نسبت به رفع یا اصلاح نقص آنها اقدام می‌شود.</p> <p>نمونه اصلاح محاسبه‌های توصیفی (ش.۲۴:ص.۴۶)</p>	<p>۹</p>

فرایند ۳) ورود اطلاعات به نرم افزار

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD A([شروع]) --> B[ورود اطلاعات] B --> C[آغاز فرایند (۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه آرایی] </pre>	<p>ورود اطلاعات به نرم افزار شامل: ورود اطلاعات جدولهای آماری مشخصات نمایندگان کتابخانه‌ها، جدولهای آمار کتابخانه‌ها، جدولهای آمار اعضای بالقوه، جدولهای آمار طرح غدیر، جدولهای آمار نسبتها، جدولهای آمار مقایسه‌ای در سال آخر، جدولهای آمار مقایسه‌ای سالهای آخر، و آمار توصیفی می‌شود.</p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدول آمار مشخصات نمایندگان کتابخانه‌ها (ش.۲۵:ص.۴۷)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آمار کتابخانه‌ها (ش.۲۶:ص.۴۸)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آمار اعضای بالقوه (ش.۲۷:ص.۴۹)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آمار طرح غدیر (ش.۲۸:ص.۵۰)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آمار نسبتها (ش.۲۹:ص.۵۱)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آمار مقایسه‌ای در سال آخر (ش.۳۰:ص.۵۲)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات جدولهای آماری مقایسه‌ای سالهای آخر (ش.۳۱:ص.۵۳)</u></p> <p><u>نمونه ورود اطلاعات آمار توصیفی (ش.۳۲:ص.۵۴)</u></p>	<p>۱</p>

فرایند (۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه‌آرایی

(صفحه ۱ از ۱)

فرایند ۴-۱) بازخوانی و ویرایش

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> Step1[تهیه پرینت از اطلاعات وارد شده] Step1 --> Decision{کنترل داده‌ها} Decision -- تایید --> Exit((c)) Decision -- رد --> Step2[اصلاح موارد نقص] Step2 --> Decision </pre>	<p>۱ از اطلاعات وارد شده پرینت گرفته می‌شود.</p> <p>۲ اطلاعات وارد شده به نرم‌افزار از روی پرینت تهیه شده از نظر صحت و درستی بررسی می‌شوند. <u>نمونه بررسی ورود اطلاعات (ش.۳۳:ص.۵۵)</u></p> <p>۳ در صورتی که در ورود اطلاعات اشکالی وجود داشته باشد نسبت به رفع نقص یا اصلاح آنها اقدام می‌شود. <u>نمونه اصلاح ورود اطلاعات (ش.۳۴:ص.۵۶)</u></p>	

فرایند ۴) بازخوانی، ویرایش و صفحه‌آرایی

فرایند ۴-۲) صفحه‌آرایی (صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD C((C)) --> A[صفحه‌آرایی] A --> B[تحويل فایل متن صفحه‌آرایی شده به سایت وب مرکز] B --> C1([پایان]) C1 --> D[آغاز فرایند (۵) آماده‌سازی برای چاپ] </pre>	<p>پس از تایید اطلاعات وارد شده به نرم‌افزار، اطلاعات صفحه‌آرایی می‌شوند این کار توسط نرم‌افزار واژه‌پرداز انجام می‌شود. با تنظیم صفحات و شماره‌گذاری آنها، از نسخه تایید شده پرینت گرفته می‌شود.</p> <p><u>نمونه استاندارد صفحه‌آرایی (ش. ۳۵: ص. ۵۷)</u></p> <p><u>نمونه متن صفحه‌آرایی شده (ش. ۳۶: ص. ۵۸)</u></p> <p>یک نسخه از فایل متن صفحه‌آرایی شده به دو شکل چاپی و غیر چاپی (روی CD) به سایت وب مرکز تحويل داده می‌شود.</p>	<p>۴</p> <p>۵</p>

فرایند (آماده‌سازی برای چاپ

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> B1[دریافت شابک و بارکد] Start --> B2[پرینت روی کالک] B1 --> B3[طراحی جلد] B2 --> B3 B3 --> B4[آغاز فرایند (۶) چاپ] </pre>	<p>۱ پس از هماهنگی با روابط عمومی مرکز یک شابک (ISBN) دریافت می‌شود. از خانه کتاب ایران فرم دریافت بارکد دریافت می‌گردد و پس از تکمیل فرم و پیوست فیش واریز وجه دریافت بارکد، مدارک به خانه کتاب ایران تحویل می‌شوند و سپس دیسکت بارکد تحویل گرفته می‌شود. و پس از کنترل و تایید آن، به طراح جلد سپرده می‌شود.</p>	<p>۱</p>
	<p>۲ نسخه صفحه‌آرایی شده روی کاغذ کالک به صورت معکوس پرینت گرفته می‌شود. <u>نمونه کالک پرینت شده (ش. ۳۷: ص. ۵۹)</u></p>	<p>۲</p>
	<p>۳ طراحی جلد در خارج از مرکز انجام و حق‌الزحمه طراح براساس توافق با مرکز پرداخت می‌شود.</p>	<p>۳</p>

فرایند ۶ چاپ

(صفحه ۱ از ۱)

نمودار	شرح	توضیح
<pre> graph TD Start([شروع]) --> Print[چاپ جلد ۱] Print --> Transfer[تحویل کالک و جلد چاپ شده به چاپخانه ۲] Transfer --> End([پایان]) </pre>	<p>۱ پس از هماهنگی با مرکز و طرح جلد به چاپخانه رنگی سپرده می‌شود، و جلد‌های چاپ شده تحویل گرفته می‌شوند.</p> <p>۲ پس از هماهنگی با ریاست مرکز، پرینت کالک و جلد کتاب چاپ شده به چاپخانه مرکز تحویل داده می‌شوند.</p>	<p>۱</p> <p>۲</p>

نمونه فرمها

مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران

بسمه تعالی

طغیبر

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

برگ مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌های زیر پوشش

۱۴۳

کتابخانه مرکزی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تقاضا می‌شود این برگ را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و به نشانی: تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ - مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

مشخصات نماینده طرح

مشخصات درج شده سال ۱۳۸۰	عنوان	سال ۱۳۸۰	جدید
برای نمایندگان، از اطلاعاتی که در این سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.	نام	محمد محسن	
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» بنویسید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» بطور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.	نام خانوادگی	گلدانی	
	جنس	مرد	☐ زن ☐ مرد
	سال تولد	۱۳۴۴	
	سمت	کتابدار	
	نوع استخدام	رسمی	☐ رسمی آزمایشی ☐ پیمانی ☐ قراردادی
	میزان تحصیلات	کارشناسی ارشد	☐ دیپلم ☐ کارشناسی ☐ دکتری حرفه‌ای ☐ دکتری تخصصی (Ph.D.)
	رشته تحصیلی و گرایش	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی	
	سابقه کار در کتابخانه (سال)		
	پست الکترونیکی	Beh.557@ncs.ac.ir	

مشخصات منابع کتابخانه

ارقام درج شده سال ۱۳۸۰ برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.	کتاب (تعداد جلد)	فارسی	عربی	لاتین
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تفاوت یافته‌اند، رقم جدید را در سطرهای «موجود» بنویسید.	سال ۱۳۸۰	۴۰۴	۵۰۲۰	۸۰۲۰۰
	نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)	فارسی	عربی	لاتین
	سال ۱۳۸۰	۹۸	۴	۱۰۵
	پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)	کارشناسی	دکترای تخصصی (Ph.D.)	
	سال ۱۳۸۰	۱۵۰		

مهر و امضای مدیر کتابخانه

امضای نماینده

ملاحظات

لطفاً اطلاعات تایپ شود.

به: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع: درخواست اطلاعات

با سلام و احترام

بدینوسیله تقاضا می شود دستور فرمایید اطلاعات سال تحصیلی xxxx-xx وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری با توجه به جدولهای پیوست در اختیار حامل نامه قرار گیرد:

□ جدول ۱: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه های زیرپوشش وزارت.

□ جدول ۱-۱: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟

□ جدول ۲: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در موسسه های زیرپوشش وزارت.

□ جدول ۲-۱: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک گروه های آموزشی و مقاطع تحصیلی در ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟.

□ جدول ۳: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه های آموزشی در موسسه های زیرپوشش وزارت.

□ جدول ۳-۱: توزیع تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه های آموزشی در ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟.

□ جدول ۴: توزیع تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک رشته ها در موسسه های زیرپوشش وزارت.

□ جدول ۴-۱: توزیع تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه ها در ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟، ؟؟؟؟؟؟ و ؟؟؟؟؟؟.

با تشکر

حسین غریبی

رییس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Information &
Documentation Center
(IRANDOC)

تغیبات

شماره : NO. _____
تاریخ : Date. _____
پیوست : Ref. _____

به: جناب آقای / سرکار خانم

نماینده محترم

موضوع: درخواست اطلاعات

با سلام و احترام

با تقدیم یک نسخه از کتاب آمار طرح غدیر- سال تحصیلی xx-xxxx، تقاضا می شود برگ پیوست را تکمیل و به همراه برگ(های) آمار آن کتابخانه، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به این مرکز ارسال فرمایید. این اطلاعات به یاری خداوند در کتاب آمار طرح غدیر- سال تحصیلی xx-xxxx و حداکثر تا پایان امسال به چاپ خواهد رسید.

با تشکر

حسین غریبی

رئیس مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
درخواست ارسال برگهای آمار به مرکز

جمهوری اسلامی ایران
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
ثبت مراسلات سفارشی

اداره کل پست
اداره پست
دفتر
شماره کیسه
دفتر گیرنده

تهران / پیشتاز

شماره ثبت صفحه تاریخ

ردیف	شماره ثبت	موضوع	محل
۱	۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه تربیت مدرس کتابخانه مرکز اسناد و مدارک علمی	تهران
۲	۱۱	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کتابخانه	تهران
۳	۱۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشکده صنایع رنگ ایران کتابخانه	تهران
۴	۱۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله کتابخانه و مرکز اطلاعات زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	تهران
۵	۱۴	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتابخانه پژوهشکده حکمت و ادب	تهران
۶	۱۵	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتابخانه دانشجویی	تهران
۷	۱۶	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتابخانه مرکزی	تهران
۸	۱۷	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه الزهرا (س) کتابخانه دانشکده الهیات، ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ	تهران
۹	۱۸	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه الزهرا (س) کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی	تهران
۱۰	۱۹	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه الزهرا (س) کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی	تهران
۱۱	۲۰	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه الزهرا (س) کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد	تهران
۱۲	۲۲	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه تربیت معلم کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی	تهران
۱۳	۲۳	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه تربیت معلم کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	تهران
۱۴	۲۴	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه تربیت معلم کتابخانه دانشکده شیمی	تهران
۱۵	۲۵	مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران دانشگاه تربیت معلم کتابخانه دانشکده علوم	تهران

<p>نام و نام خانوادگی متصدی</p> <p>تاریخ</p> <p>امضاء</p> <p>مهر تاریخدار دفتر گیرنده</p>	<p>۲۶</p> <p>مشخصات متصدی تجویل و تحول</p> <p>مهر تاریخدار دفتر گیرنده</p>	<p>نام و نام خانوادگی متصدی</p> <p>تاریخ</p> <p>امضاء</p>	<p>مشخصات متصدی پست</p>
		<p>مهر تاریخدار دفتر گیرنده</p>	<p>مهر تاریخدار دفتر گیرنده</p>

سیاهه اسامی و شماره تماس نمایندگان

ردیف	عنوان مؤسسه	عنوان کتابخانه زیر پوشش	نام و نام خانوادگی نماینده	کد شهرستان	تلفن مستقیم	تلفن غیر مستقیم	نام و نام خانوادگی نماینده	کد شهرستان	مجموعه	عنوان	ردیف
۱	موسسه تخصصی زبان	کتابخانه مرکزی	محمدزاده	۰۲۱	۶۴۰۸۹۱۳	۲۷۱۷۱۱۷-۹	مجموعه	۰۲۱	کتابخانه تخصصی علمای معصومین صاحب	۱	
۲	پژوهشگاه تربیت‌مندی و علوم ورزشی	کتابخانه مرکزی اطلاعات ورزشی، ویژه	افسانه بلوری اسکویی	۰۲۱	۲۵۳۱۹۱۸	۶۶۲۱۳۱-۲	افسانه	۰۲۱	کتابخانه مرکزی اطلاعات ورزشی، ویژه	۲	
۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	کتابخانه و مرکز اطلاعات ورزشی، ویژه	زهرا زنجیر	۰۲۱	۶۴۱۹۶۰۹	۹۳۰۵۳-۵۵	زهرا	۰۲۱	کتابخانه پژوهشگاه حکمت و آداب	۳	
۴	پژوهشگاه بین‌المللی ژوئیتسکی و پهنیسی ویژه	کتابخانه پژوهشگاه حکمت و آداب	زیبا علی‌یوسفی	۰۲۱	۶۴۱۹۶۰۹	۶۴۱۹۶۰۹	زیبا	۰۲۱	کتابخانه پژوهشگاه حکمت و آداب	۴	
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	کتابخانه دانشجویی	مهلقا اشتری	۰۲۱	۶۴۱۹۶۰۹	۶۴۱۹۶۰۹	مهلقا	۰۲۱	کتابخانه دانشجویی	۵	
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کتابخانه مرکزی	چواد ابوطالبی زرنوزی	۰۲۱	۸۰۴۱۴۴۸	۶۴۱۹۶۰۹	چواد	۰۲۱	کتابخانه مرکزی	۶	
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	کتابخانه	گلانی	۰۲۱	۶۶۲۱۳۱-۲	۹۳۰۵۳-۵۵	گلانی	۰۲۱	کتابخانه	۷	
۸	دانشگاه آراک	کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی	دو	۰۲۶۱	۶۶۲۱۳۱-۲	۹۳۰۵۳-۵۵	دو	۰۲۶۱	کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی	۸	
۹	دانشگاه رومیه	کتابخانه	کریم خلیلی	۰۸۶۱	۲۶۸۸۹۸	۲۶۸۸۹۸	کریم	۰۸۶۱	کتابخانه	۹	
۱۰	دانشگاه اصفهان	کتابخانه آزادگان دانشکده علوم انسانی و اقتصاد	علیرضا دادرسی	۰۲۴۱	۷۷۰۵۰۸۰۷۷۶۱۴۲	۷۷۰۵۰۸۰۷۷۶۱۴۲	علیرضا	۰۲۴۱	کتابخانه آزادگان دانشکده علوم انسانی و اقتصاد	۱۰	

مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران

بسمه تعالی

طرح خبر

عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

برگ مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌های زیر پوشش

۱۴۳

کتابخانه مرکزی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تقاضا می‌شود این برگ را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و به نشانی: تهران - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵ - مرکز اطلاعات و مدارک ملی ایران - دفتر اشتراک منابع ارسال یا به شماره ۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱) فکس نمایید.

مشخصات نماینده طرح

مشخصات درج شده سال ۱۳۸۰	عنوان	سال ۱۳۸۰	جدید
برای نمایندگان، از اطلاعاتی که در این سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.	نام	محمد محسن	
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این اطلاعات تغییر یافته‌اند، اطلاعات جدید را در ستون «جدید» بنویسید. بدیهی است در صورت تغییر نماینده طرح، لازم است ستون «جدید» بطور کامل برای نماینده جدید تکمیل شود.	نام خانوادگی	گلدانی	
	جنس	مرد	☐ زن ☐ مرد
	سال تولد	۱۳۴۴	۱۳۴۶
	سمت	کتابدار	
	نوع استخدام	رسمی	☐ رسمی آزمایشی ☐ پیمانی ☐ قراردادی
	میزان تحصیلات	کارشناسی ارشد	☐ کارشناسی ارشد ☐ کاردانی ☐ کارشناسی ☒ دکترای تخصصی (Ph.D.)
	رشته تحصیلی و گرایش	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی	
	سابقه کار در کتابخانه (سال)		
	پست الکترونیکی	ph.337@ihes.ac.ir	

مشخصات منابع کتابخانه

ارقام درج شده سال ۱۳۸۰ برای منابع کتابخانه‌ها، از اطلاعاتی که در همین سال از کتابخانه‌ها گردآوری شده، استخراج گردیده‌اند.	کتاب (تعداد جلد)	فارسی	عربی	لاتین
بنابراین تقاضا می‌شود در صورتی که در حال حاضر هر یک از این ارقام تفاوت یافته‌اند، رقم جدید را در سطرهای «موجود» بنویسید.	سال ۱۳۸۰	۹۸	۵۰۲۰	۸۰۲۰۰
	موجود	۱۰۵	۵۰۲۲	۸۱۴۶۲
	نشریه ادواری جاری (تعداد عنوان)	فارسی	عربی	لاتین
	سال ۱۳۸۰	۹۸	۴	۱۰۵
	موجود	۱۰۵	۸	۱۱۴
	پایان نامه / رساله (تعداد عنوان)	کارشناسی ارشد	دکترای تخصصی (Ph.D.)	
	سال ۱۳۸۰	۱۵۰		
	موجود	۱۵۸		۲

ملاحظات

امضای نماینده

مهر و انصای مدیر کتابخانه

Handwritten signature of the representative

لطفاً اطلاعات تایپ شود.

جدول ۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کارشناسی ارشد		دکترای حرفه‌ای		دانشوری		دکترای تخصصی		جمع	
		زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارس	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	پژوهشکده صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷	دانشکده علوم پایه دامغان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۸	دانشگاه اراک	۲۹	۲۹	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۹	دانشگاه ارومیه	۱۶۱	۱۶۱	۷۱	۲۹۵	*	*	*	*	*	*
۱۰	دانشگاه اصفهان	۱۹۵	۱۹۵	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۲۴۲	۲۴۲	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۲	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۲۲	۲۲	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۴	دانشگاه بیرجند	۱۵	۱۵	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۵۴	۵۴	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۶	دانشگاه پیام‌نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۷	دانشگاه پیام‌نور - مرکز زرین‌شهر	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۸	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۱۹	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نیساور	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۲۰	دانشگاه تبریز	۰	۰	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۲۱	دانشگاه تربیت‌مدرس ۱	۵۰۸	۵۰۸	۰	۰	*	*	*	*	*	*
۲۲	دانشگاه تربیت‌معلم	۱۵۲	۱۵۲	۰	۰	*	*	*	*	*	*

(صفحه ۱ از ۳)

* اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست

بسمه تعالی

طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها - برگ آمار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تاریخ مراجعه	
کد کتابخانه مقصد	

شماره کارت عضویت	
------------------	--

□ از کدام یک از خدمات / منابع این کتابخانه استفاده کردید؟
(می‌توانید چند گزینه را به صورت همزمان نیز انتخاب کنید.)

- آمانت کتاب (در این صورت جدول زیر را نیز تکمیل کنید).
 بازگرداندن کتاب (های) امانتی.
 استفاده از کتابخانه (های) امانتی / لاتین □ / عربی □ در محل.
 استفاده از نشریات آموزشی (فارسی □ / لاتین □ / عربی □) در محل.
 استفاده از مواد دیداری و شنیداری (فارسی □ / لاتین □ / عربی □) در محل.
 استفاده از پایان نامه‌ها در محل.
 مشاوره کتابداران و کتابسازان.
 سالن مطالعه.
 امکانات تکثیر.
 پایگاههای اطلاعات.
 سایر خدمات (لطفاً در پشت همین برگ نام ببرید).

شماره کارت امانت در مقابل کتاب	زبان			شابک (ISBN)
	فارسی	لاتین	عربی	

* در ستون رده کتاب، فقط حروف لاتین نشان دهده کتاب در نظام کنگره یا سه رقم اول در نظام دیویی نوشته شود.
(نسخه اول کتابخانه مقصد ← مرکز)

اجرا

جدول ۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کارشناسی ارشد		دکترای حرفه‌ای		دانشوری		دکترای تخصصی		جمع	
		جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	پژوهش‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	پژوهش‌های مهندسی رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴	پژوهش‌های مهندسی زیاده	۲۵	۰	۰	۰	*	*	۷	۱	۱	۱
۵	پژوهش‌های علوم انسانی و مهارت‌فرهنگی	۱۲۵	۰	۰	۰	*	*	۱۳	۰	۴۰	۱۳۸
۶	پژوهش‌های مواد و انرژی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷	دانشکده علوم پایه دامغان	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۸	دانشگاه آراک	۳۹	۱۵	۰	۰	*	*	۰	۰	۱۵	۳۹
۹	دانشگاه ارومیه	۱۶۱	۲۱	۷۱	۲۹۵	*	*	۶	۱	۱۰۳	۴۶۲
۱۰	دانشگاه اصفهان	۷۳۰	۱۹۵	۰	۰	*	*	۱۷۴	۲۲	۲۱۷	۹۰۴
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۲۴۴	۱۲۲	۰	۰	*	*	۰	۰	۲۴۲	۲۴۲
۱۲	دانشگاه ایلام	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۹۶	۲۲	۰	۰	*	*	۹	۱	۲۳	۱۰۵
۱۴	دانشگاه تبریز	۳۷	۱۵	۰	۰	*	*	۰	۰	۱۵	۳۷
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۲۸۰	۵۴	۰	۰	*	*	۰	۰	۵۴	۲۸۰
۱۶	دانشگاه پیام‌نور - مرکز آران و بیدگل	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۱۷	دانشگاه پیام‌نور - مرکز زین‌شهر	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۱۸	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نجف‌آباد	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۱۹	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نیشابور	۰	۰	۰	۰	*	*	۰	۰	۰	۰
۲۰	دانشگاه تبریز	۵۸۵	۹۱	۰	۰	*	*	۸۱	۷	۹۸	۶۶۶
۲۱	دانشگاه تربیت‌مدرس	۲۴۷۶	۵۰۸	۰	۰	*	*	۹۷۳	۱۳۴	۶۴۲	۳۴۳۹
۲۲	دانشگاه تربیت‌معلم	۵۸۹	۱۵۲	۰	۰	*	*	۱۳۹	۲۰	۱۷۲	۷۲۸

(صفحه ۱ از ۳)

* اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی ۱۳۸۸-۸۹ موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.

جدول ۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کارشناسی ارشد		دکترای حرفه‌ای		دانشوری		دکترای تخصصی		جمع	
		زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲	پژوهشگاه تربیت‌بندی و علوم‌ورزشی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۴	پژوهشگاه صنایع پلی‌استر	*	۲۵	*	*	*	*	*	*	*	*
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	*	۱۲۵	*	*	*	*	*	*	*	*
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۸	دانشگاه اراک	۲۹	۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*
۹	دانشگاه ارومیه	۱۶۱	۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۰	دانشگاه اصفهان	۷۳۰	۲۲۴	۲۹۵	۷۱	*	*	*	*	*	*
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۲۴۲	۲۴۲	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۲	دانشگاه ایلام	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۹۶	۲۲	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۴	دانشگاه بیرجند	۲۷	۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۲۸۰	۵۴	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۶	دانشگاه پیام‌نور - مرکز آران و بیدگل	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۷	دانشگاه پیام‌نور - مرکز زرین‌شهر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۸	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نجف‌آباد	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۱۹	دانشگاه پیام‌نور - مرکز نیشابور	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۰	دانشگاه تبریز	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۱	دانشگاه تربیت‌مدرس	۵۸۵	۹۱	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۱	دانشگاه تربیت‌معلم	۲۴۷۶	۵۰۸	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۲	دانشگاه تربیت‌معلم	۵۸۹	۱۵۲	*	*	*	*	*	*	*	*

(صفحه ۱ از ۳)

* اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ موسسه پرورش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.

جدول ۲-۷. سیاهه نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان کتابخانه زیرپوشش	نام و نام خانوادگی نماینده	میزان تحصیلات*	سابقه کار در کتابخانه (سال)	سمت	نوع استخدام**	رشته تحصیلی و گرایش
۱	کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب	محمد افسانه بلوری اسکویی	۴	۲	کارشناس امور اجرایی	۱	تاریخ- ایران بعد از اسلام
۲	کتابخانه فرهنگ و ادب	زهرا رنجبر	۴	۲	مدیر کتابخانه	۲	مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
۳	کتابخانه پژوهش و فرهنگ	آرینا علی یوسفی	۳	۷	کارشناس کتابداری	۴	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۴	کتابخانه فرهنگ و ادب	مهلقا اشتری	۴	۱۲/۱۱	مسئول کتابخانه	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۵	پرونده‌گاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی	جواد ابوطالی زبوزی	۱	۳۰	کتابدار	۱	-
۶	پرونده‌گاه مواد و انرژی	محمدحسین گلدانی	۴	۱۰	کتابدار	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۷	دانشگاه علوم پایه دامغان	دولت سامیاکلتری	۴	۲۱	-	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۸	دانشگاه آزاد	قناد امرالله صفری	۲	۱۳	سرپرست کتابخانه	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۹	دانشگاه ارومیه	کریم محمدی	۵	۹	مسئول کتابخانه	۲	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۱۰	کتابخانه آسمان	علیرضا میکائیل پاشا راه	۲	۱۷	مسئول کتابخانه	۱	مدیریت دولتی
		فرهنگد پرویز	۶	۱۷	مسئول کتابخانه	۱	دامپنری- تئذیه دام
		محمد رضا پورابراهیمی	۴	۵	کارشناس	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
		حسین دهقانی	۲	۲۰	سرپرست کتابخانه	۱	مدیریت بازرگانی
							حقوق قضایی

(صفحه ۱ از ۱)

* میزان تحصیلات: ۱- دیپلم، ۲- کارهائی، ۳- کارشناسی، ۴- کارشناسی ارشد، ۵- دکترای حرفه‌ای، ۶- دکترای تخصصی.
 ** نوع استخدام: ۱- رسمی، ۲- رسمی آزمایشی، ۳- پیمانی، ۴- قراردادی.
 در این مورد، داده‌های از سوی موسسه ارائه شده است.

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای باقوه و منابع مو سسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان مو سسه	تعداد کتابخانه زیرپوشش	تعداد اعضای باقوه		تعداد منابع		نوع	مکان		تعداد
			اعضای مثبت علمی	دانشجویان	معمولان تکمیلی	کتابخانه		زیرپوشش	کتابخانه	
۱	بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی	۱	۱۸	۱۷	۱۸	۱۷	کتابخانه	۱	۱۸	۱۷
۲	پژوهشگاه تربیت‌بندی و علوم‌وزرشی	۲	۱۹	۱۶	۱۹	۱۶	کتابخانه	۲	۱۹	۱۶
۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	۳	۲۰	۱۵	۲۰	۱۵	کتابخانه	۳	۲۰	۱۵
۴	پژوهشگاه بین‌المللی ژئوشناسی و مهندسی زلزله	۴	۲۱	۱۲	۲۱	۱۲	کتابخانه	۴	۲۱	۱۲
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۵	۲۲	۱۳	۲۲	۱۳	کتابخانه	۵	۲۲	۱۳
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	۶	۲۲	۱۲	۲۲	۱۲	کتابخانه	۶	۲۲	۱۲
۷	پژوهشگاه علوم پایه دامپزشکی	۷	۲۴	۱۱	۲۴	۱۱	کتابخانه	۷	۲۴	۱۱
۸	دانشگاه آزاد	۸	۲۵	۱۰	۲۵	۱۰	کتابخانه	۸	۲۵	۱۰
۹	دانشگاه ارومیه	۹	۲۶	۹	۲۶	۹	کتابخانه	۹	۲۶	۹
۱۰	دانشگاه اصفهان	۱۰	۲۷	۸	۲۷	۸	کتابخانه	۱۰	۲۷	۸
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۱۱	۲۸	۷	۲۸	۷	کتابخانه	۱۱	۲۸	۷
۱۲	دانشگاه ایلام	۱۲	۲۹	۶	۲۹	۶	کتابخانه	۱۲	۲۹	۶
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا ****	۱۳	۳۰	۵	۳۰	۵	کتابخانه	۱۳	۳۰	۵
۱۴	دانشگاه تبریز	۱۴	۳۱	۴	۳۱	۴	کتابخانه	۱۴	۳۱	۴
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱۵	۳۲	۳	۳۲	۳	کتابخانه	۱۵	۳۲	۳
۱۶	دانشگاه پیام‌نور - آران و بیدگل	۱۶	۳۳	۲	۳۳	۲	کتابخانه	۱۶	۳۳	۲
۱۷	دانشگاه پیام‌نور - زرین‌شهر	۱۷	۳۴	۲	۳۴	۲	کتابخانه	۱۷	۳۴	۲
۱۸	دانشگاه پیام‌نور - نجف‌آباد	۱۸	۳۵	۱	۳۵	۱	کتابخانه	۱۸	۳۵	۱
۱۹	دانشگاه پیام‌نور - نیشابور	۱۹	۳۶	۱	۳۶	۱	کتابخانه	۱۹	۳۶	۱
۲۰	دانشگاه تبریز ****	۲۰	۳۷	۱	۳۷	۱	کتابخانه	۲۰	۳۷	۱

(صفحه ۱ از ۱)

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه های زیر پوشش

ردیف	تعداد کتابخانه	تعداد اعضای بالقوه		تعداد منابع		نوع	کتاب	نشریه اداری جاری	پایان نامه/ رساله	مجموعه
		اعضای هیئت علمی	دانشجویان	تعمیرات تکمیلی	کتاب					
۱	کتابخانه	۲۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۲	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۳	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۴	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۵	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۶	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۷	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۸	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۹	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۰	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۱	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۲	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۳	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۴	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۵	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۶	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۷	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۸	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۹	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
۲۰	کتابخانه	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

جدول ۲-۸ گردش تعداد اعضا براساس زمان

ماه	دانشجو			هیئت علمی			جمع		
	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری
مهر ۱۳۷۹	۱۰۰	۱	۱۰۱	۱	۰	۱	۱۰۱	۱	۱۰۲
آبان ۱۳۷۹	۲۰۰	۲	۲۰۰	۲	۰	۲	۲۰۲	۲	۲۰۲
آذر ۱۳۷۹	۳۰۰	۳	۳۰۰	۳	۰	۳	۳۰۳	۳	۳۰۳
دی ۱۳۷۹	۴۰۰	۴	۴۰۰	۴	۰	۴	۴۰۴	۴	۴۰۴
بهمن ۱۳۷۹	۵۰۰	۵	۵۰۰	۵	۰	۵	۵۰۵	۵	۵۰۵
اسفند ۱۳۷۹	۶۰۰	۶	۶۰۰	۶	۰	۶	۶۰۶	۶	۶۰۶
فروردین ۱۳۸۰	۷۰۰	۷	۷۰۰	۷	۰	۷	۷۰۷	۷	۷۰۷
اردیبهشت ۱۳۸۰	۸۰۰	۸	۸۰۰	۸	۰	۸	۸۰۸	۸	۸۰۸
خرداد ۱۳۸۰	۹۰۰	۹	۹۰۰	۹	۰	۹	۹۰۹	۹	۹۰۹
تیر ۱۳۸۰	۱۰۰۰	۱۰	۱۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰۱۰	۱۰	۱۰۱۰
مرداد ۱۳۸۰	۱۱۰۰	۱۱	۱۱۱۰	۱۱	۰	۱۱	۱۱۱۱	۱۱	۱۱۱۱
شهریور ۱۳۸۰	۱۲۰۰	۱۲	۱۲۱۰	۱۲	۰	۱۲	۱۲۱۲	۱۲	۱۲۱۲
جمع سال تحصیلی	۱۲۰۰	۵۵	۱۲۵۵	۷۱	۰	۷۱	۱۰۲۲۶	۸۸	۸۸

(صفحه ۱ از ۱)

سازمان اسکان و رفاه دانشجویان
 اداره امور دانشجویان
 اداره امور دانشجویان

جدول ۲-۸ گردش تعداد اعضا براساس زمان

ماه	دانشجو			هیئت علمی			جمع		
	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری
مهر ۱۳۷۹	۱	۰	۱	۵	۰	۵	۶	۰	۶
آبان ۱۳۷۹	۱	۰	۱	۳	۰	۳	۳	۰	۳
آذر ۱۳۷۹	۱	۱	۱	۲	۰	۲	۳	۱	۳
دی ۱۳۷۹	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۲
بهمن ۱۳۷۹	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۲
اسفند ۱۳۷۹	۱	۱	۱	۲	۰	۲	۳	۰	۳
فروردین ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۴	۰	۴	۵	۰	۵
اردیبهشت ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۳	۰	۳	۵	۰	۵
خرداد ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۵	۰	۵	۶	۰	۶
تیر ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۲
مرداد ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱
شهریور ۱۳۸۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱
جمع سال تحصیلی	۱۲	۱	۱	۲۰	۰	۲۰	۴۸	۱	۴۹

(صفحه ۱ از ۱)

استاد ارشد
 دانشکده فنی
 پردیس های آموزشی

جدول ۲-۸ گردش تعداد اعضا براساس زمان

ماه	دانشجو			هیئت علمی			جمع		
	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری	پذیرش عضو	تصفیه حساب	اعضای جاری
مهر ۱۳۷۹	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۲
آبان ۱۳۷۹	۱	-	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۴
آذر ۱۳۷۹	۱	۰	۳	۰	۰	۳	۲	۰	۵
دی ۱۳۷۹	۱	۰	۴	۰	۰	۴	۲	۰	۶
بهمن ۱۳۷۹	۰	۰	۵	۱	۰	۵	۲	۱	۸
اسفند ۱۳۷۹	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۲	۰	۶
فروردین ۱۳۸۰	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۲	۰	۹
اردیبهشت ۱۳۸۰	۱	۰	۸	۰	۰	۸	۲	۰	۱۰
خرداد ۱۳۸۰	۱	۰	۹	۰	۰	۹	۲	۰	۱۱
تیر ۱۳۸۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۲	۰	۱۲
مرداد ۱۳۸۰	۱	۰	۱۱	۰	۰	۱۱	۲	۰	۱۳
شهریور ۱۳۸۰	۱	۰	۱۲	۰	۰	۱۲	۲	۰	۱۴
جمع سال تحصیلی	۱۲	۰	۱۲	۱	۰	۱۲	۲۶	۱	۲۷

(صفحه ۱ از ۱)

استخراج داده ها

جدول ۳-۱. توزیع نسبت کتابهای لاتین و جمع کتابها به اعضای بالقوه در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	کتاب‌های لاتین به	
		اعضای بالقوه	جمع کتاب‌ها به
۱	بنیاد دانش‌های فارسی	۰/۳	۱۴/۱
۲	پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی	۱/۳	۱۳/۲
۳	پژوهشکده علوم پزشکی ایران	۲/۸	۱۲/۳
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله	۳/۱	۱۱/۴
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	۴/۲	۱۰/۵
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	۵/۳	۹/۲
۷	دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران	۶/۴	۸/۷
۸	دانشگاه اراک	۷/۵	۷/۸
۹	دانشگاه ارومیه	۸/۲	۶/۹
۱۰	دانشگاه اصفهان	۹/۷	۵/۱۰
۱۱	دانشگاه الزهراء (س)	۱۰/۸	۴/۱۱
۱۲	دانشگاه ایلام	۱۱/۹	۳/۱۲
۱۳	دانشگاه بوعلی سینا	۱۲/۱۰	۲/۴
۱۴	دانشگاه بیرجند	۱۳/۱۱	۱/۱۴
۱۵	دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	۱۴/۱۲	۰/۱۳
۱۶	دانشگاه پیام نور - مرکز آران و بیدگل	۱۵/۱۳	۰/۱۲
۱۷	دانشگاه پیام نور - مرکز زرین شهر	۱۴/۱۴	۰/۱۱
۱۸	دانشگاه پیام نور - مرکز نجف آباد	۱۳/۱۵	۰/۱۰
۱۹	دانشگاه پیام نور - مرکز نیشابور	۱۲/۱۴	۱/۹
۲۰	دانشگاه تبریز	۱۱/۱۳	۲/۸
۲۱	دانشگاه تربیت مدرس	۱۰/۱۲	۳/۷
۲۲	دانشگاه تربیت معلم	۹/۱۱	۴/۲
۲۳	دانشگاه تربیت معلم تبریز	۸/۱۰	۵/۵
۲۴	دانشگاه تربیت معلم سبزوار	۷/۹	۶/۴
۲۵	دانشگاه تهران	۶/۸	۷/۳
۲۶	دانشگاه خلیج فارس	۵/۷	۸/۲
۲۷	دانشگاه رازی	۴/۶	۹/۱
۲۸	دانشگاه زنجان	۳/۵	۱۰/۰۱
۲۹	دانشگاه سمنان	۲/۴	۱۷/۱
۳۰	دانشگاه سیستان و بلوچستان	۱/۳	۱۲/۲
۳۱	دانشگاه شاهرود	۰/۲	۱۳/۳
۳۲	دانشگاه شهرکرد	۰/۱	۱۴/۴
۳۳	دانشگاه شهید باهنر کرمان	۰/۱	۱۵/۵
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی	۰/۱	۱۶/۶
۳۵	دانشگاه شهید چمران اهواز	۰/۱	۱۷/۷
۳۶	دانشگاه شیراز	۰/۰۱	۱۸/۸
۳۷	دانشگاه صنعتی اصفهان	۰/۰۲	۱۹/۹

(صفحه ۱ از ۲)

* در این مورد برای مخرج کسر داده‌ای موجود نیست و عدد داخل پرانتز، مقدار صورت کسر را نشان می‌دهد.

** در صورت و مخرج کسر، داده‌ای موجود نیست.

جدول ۳-۱۷. توزیع خدمات به تفکیک شهرها از سال تحصیلی ۱۳۷۹-۸۰ تا ۱۳۷۸-۷۹

سال تحصیلی	تعداد استفاده از منابع کتابخانه در محل												مجموع کل منابعی	تعداد مراجعین به کتابخانه															
	کتاب				نشریه آذواری				مواد دیداری و شنیداری																				
	فارسی	لاتین	عربی	نامعلوم	فارسی	لاتین	عربی	نامعلوم	فارسی	لاتین	عربی	نامعلوم																	
۱۳۷۸-۷۹	۲۰	۱	۲	۳۰	۸	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱		
۱۳۷۹-۸۰	۳۰	۲	۴	۳۶	۱۰	۱۱	۱۲	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	
۱۳۷۸-۷۹ تا ۱۳۷۹-۸۰	۵۰	۳	۶	۷۲	۱۸	۲۱	۲۳	۲۸	۲۹	۳۳	۳۵	۳۶	۳۶	۳۹	۴۱	۴۲	۴۶	۴۶	۴۹	۵۱	۵۱	۵۴	۵۴	۵۷	۵۷	۶۰	۶۴	۶۸	۷۱

مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

(صفحه ۱ از ۱)

جدول (۳-۲۲): روند تغییرات نسبتهای سالانه جدول ۱-۱-۲۲ از سال تحصیلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

سال	کتابهای امانت داده شده به	جمع کتابهای امانت داده شده به
	جمع کل کتابهای موجود در کتابخانهها	جمع کل کتابهای موجود در کتابخانهها
۱۳۷۸-۱۳۷۹	۰/۱	۱/۱
۱۳۷۹-۱۳۸۰	۲/۱	۱۰/۲
۱۳۸۰-۱۳۸۱	۳/۲	۹/۳
۱۳۸۱-۱۳۸۲	۴/۳	۸/۴
۱۳۸۲-۱۳۸۳	۵/۴	۷/۵
۱۳۸۳-۱۳۸۴	۶/۵	۶/۶
۱۳۸۴-۱۳۸۵	۷/۶	۹/۷
۱۳۸۵-۱۳۸۶	۸/۷	۴/۸
۱۳۸۶-۱۳۸۷	۹/۸	۳/۹
۱۳۸۷-۱۳۸۸	۱۰/۹	۲/۱۰
۱۳۸۸-۱۳۸۹	۱۱/۱۰	۱/۱۱
۱۳۸۹-۱۳۹۰	۱۲/۱۱	۰/۱۲
میانگین درصد تغییرات سالانه از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶	۷/۴	۵/۷۳

کتابخانه و اسناد
 اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
 معاونت اسناد و کتابخانه ملی

جدول (۳-۲۲): روند تغییرات نسبت‌های سالانه جدول ۱-۱-۲۲ از سال تحصیلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲

سال	کتابهای امانت داده شده به جمع کل کتابهای موجود در کتابخانهها	جمع کتابهای امانت داده شده به
۱۳۷۸-۱۳۷۹	۱۱/۱۱	۰/۲
۱۳۷۹-۱۳۸۰	۱۰/۱۰	۶/۱۱
۱۳۸۰-۱۳۸۱	۹/۹	۲/۱۰
۱۳۸۱-۱۳۸۲	۸/۸	۳/۹
۱۳۸۲-۱۳۸۳	۷/۷	۴/۸
۱۳۸۳-۱۳۸۴	۶/۵	۵/۷
۱۳۸۴-۱۳۸۵	۵/۶	۶/۶
۱۳۸۵-۱۳۸۶	۴/۵	۷/۵
۱۳۸۶-۱۳۸۷	۳/۴	۸/۴
۱۳۸۷-۱۳۸۸	۲/۳	۹/۳
۱۳۸۸-۱۳۸۹	۱/۲	۱۰/۲
۱۳۸۹-۱۳۹۰	۱/۱	۱۱/۱
تراکم درصدهای تغییرات سالانه از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲	۱۶۰۱	۱۶۰۱

۵/۳۳ (۱۳۳۳) ۴/۳۳

پژوهشی
مطالعاتی
توسعه و اجرا

جدول (۳-۲۲): روند تغییرات نسبت‌های سالانه جدول ۱-۱-۱ از سال تحصیلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

سال	کتابهای امانت داده شده به جمع کل کتابهای موجود در کتابخانهها	جمع کتابهای امانت داده شده به جمع کل کتابهای موجود در کتابخانهها
۱۳۷۸-۱۳۷۹	۱۱/۰	۲/۱۱
۱۳۷۹-۱۳۸۰	۱/۲	۱/۱۰
۱۳۸۰-۱۳۸۱	۹/۳	۲/۹
۱۳۸۱-۱۳۸۲	۲/۴	۳/۸
۱۳۸۲-۱۳۸۳	۷/۵	۴/۷
۱۳۸۳-۱۳۸۴	۴/۲	۵/۶
۱۳۸۴-۱۳۸۵	۵/۷	۹/۵
۱۳۸۵-۱۳۸۶	۴/۸	۷/۴
۱۳۸۶-۱۳۸۷	۳/۹	۸/۳
۱۳۸۷-۱۳۸۸	۲/۱۰	۹/۲
۱۳۸۸-۱۳۸۹	۱/۱۱	۱۰/۱
۱۳۸۹-۱۳۹۰	۲/۱۲	۱۱/۰
سازگار روند تغییرات سالانه از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴	۶/۴	۶/۴

اصلاح حسابها

فصل

آماری

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش در **رانگه استدرس** بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۱۱۲ نفر (۳ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد (با تعداد ۴ نفر (۲٫۸ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۶۰ نفر (۳٫۸ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، **رانگه تهران** بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۴۰ نفر (۲٫۳۲ درصد)، **رانگه شیراز** بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷ نفر (۹٫۶ درصد)، **رانگه بستان روبرو** بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۶۸ نفر (۳٫۳۸ درصد)، **رانگه تهران** بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۳۸ نفر (۳٫۵۲ درصد)، **رانگه بومدین** بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۲ نفر (۰٫۰۸ درصد) و **رانگه زنگنه** بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۴۸۳ نفر (۲۸٫۴۴ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۸۸۱ نفر (۹٫۸۱ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۹۸۳ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

فصل

دانشجویان

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، *رازی* بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۴۸ نفر (۳ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۴۲ نفر (۸۲ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۹۰ نفر (۴۷ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، *رازی* بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۶۲ نفر (۸۳۵ درصد)، *رازی* بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۹۶ نفر (۹۶ درصد)، *رازی* بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۶۸ نفر (۹۸۸ درصد)، *رازی* بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۷۸ نفر (۹۳۸ درصد)، *رازی* بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۸۹ نفر (۴۸۳ درصد) و *رازی* بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۱۲۴ نفر (۸۳۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۴۸ نفر (۳۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۴۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

فصل

آماری

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۶۲ نفر (درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۴۶ نفر (۷۴٫۳ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۴۶ نفر (۳۸٫۲ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۳۳ نفر (۶۱٫۸ درصد)، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۹۶ نفر (۹۱٫۶ درصد)، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۹۶ نفر (۳۱٫۷ درصد)، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۴ نفر (۳۳٫۳ درصد)، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۱۸۱ نفر (۶۶٫۴ درصد) و رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۲۸۳ نفر (۲۱٫۲۸ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه آموزشی در میان موسسه‌های زیرپوشش، رتبه‌های سراسری، بیشترین سهم دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۵۳ نفر (۸۳ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۲۸۹ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

جدول ۲-۷. سبانه نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان مؤسسه	عنوان کتابخانه زیرپوشش	نام و نام خانوادگی نماینده	میزان تحصیلات *	سابقه کار در کتابخانه (سال)	سمت	نوع استخدام *	رشته تحصیلی و گرایش
۱	سازمان دانشنامه بزرگ ایران	کتابخانه دکتر غلامحسین مصاحب	مجید محمدزاده	۱	-	بیک	۴	علوم تجربی
۲	پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی	کتابخانه پروانه اسکویی	افسانه	۴	۲	کارشناس امور اجرایی	۱	تاریخ - ایران بعد از اسلام
۳	پژوهشگاه صنایع رنگ ایران	کتابخانه پروانه اسکویی	زهرا	۴	۲	مدیر کتابخانه	۲	مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
۴	پژوهشگاه بین‌المللی زراعتی و مهندسی زراعه	کتابخانه پروانه اسکویی	آریتا	۳	۷	کارشناس کتابداری	۴	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۵	پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی	کتابخانه پروانه اسکویی	مهلقا	۴	۱۷/۱۱	مسئول کتابخانه	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۶	پژوهشگاه مواد و انرژی	کتابخانه مرکزی	جواد	۱	۳۰	کتابدار	۱	-
۷	دانشگاه علوم پایه اصفهان	کتابخانه مرکزی	محمدحسین گدانی	۴	۱۰	کتابدار	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۸	دانشگاه آزاد	کتابخانه مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی	علیرضا سامی‌گلانتری	۴	۲۱	-	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۹	دانشگاه ارومیه	کتابخانه مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی	علیرضا پاشازاده	۳	۱۳	سرپرست کتابخانه	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
۱۰	دانشگاه اصفهان	کتابخانه مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی	علیرضا پاشازاده	۳	۱۰	کارشناس کتابداری	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۹	مسئول کتابخانه	۳	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۲	مسئول علمی	۲	دامپزشکی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۲	مدیریت علمی	۲	پشمی‌معدنی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۱۰	مدیریت دولتی	۱	مدیریت دولتی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۳	فراخوانی	۱	دامپزشکی - تغذیه دام
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۱۷	مسئول اطلاع‌رسانی	۱	علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۵	کارشناس	۱	مدیریت بازرگانی
		کتابخانه مرکزی	علیرضا پاشازاده	۳	۲۰	سرپرست کتابخانه	۱	حقوق قضایی

(صفحه ۱ از ۱)

میزان تحصیلات: ۱- دیپلم، ۲- کارشناسی، ۳- کارشناسی ارشد، ۴- کارشناسی ارشد، ۵- دکتری حرفه‌ای، ۶- دکتری تخصصی.

* نوع استخدام: ۱- رسمی، ۲- رسمی آزمایشی، ۳- پیمانی، ۴- قراردادی.

* در این مورد داده‌ای از سوی مؤسسه ارائه نشده است.

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	تعداد اعضای بالقوه			تعداد اعضای بالقوه		تعداد منابع		تعداد منابع		جمع
		کتابخانه	زیرپوشش	تحقیقات تکمیلی	دانشجویان	اطفای هیئت علمی	جمع	لازم	جمع	لازم	
۲۱	دانشگاه تربیت معلم						۱۲۷۴	۱۸۰۷	۱۲۷۴	۱۸۰۷	۶۶۲۳
۲۲	دانشگاه تربیت معلم تبریز						۱۶۸۶۰۵	۶۹۵	۱۶۸۶۰۵	۶۹۵	۲۰۳۶
۲۳	دانشگاه تربیت معلم سبزوار						۵۶۰۰۰	۲۱۶	۵۶۰۰۰	۲۱۶	-
۲۴	دانشگاه تهران						۱۹۰۰۰	۱۰۵	۱۹۰۰۰	۱۰۵	۱۲
۲۵	دانشگاه خلیج فارس						۲۸۵۳۵۴	۲۰۸۳	۱۶۵۹	۲۰۸۳	۷۶۷۷
۲۶	دانشگاه رازی						۲۳۳۰۷	۱۹۳	۶۱	۱۹۳	۳
۲۷	دانشگاه زنجان						۷۰۹۸	۴۲۸	۲۴۷	۴۲۸	۲۱۵
۲۸	دانشگاه سمنان						۹۳۷۰	۲۷۶	۱۲۲	۲۷۶	۳۰
۲۹	دانشگاه سیستان و بلوچستان						۱۲۶۳۱	۲۵۲	۶۵	۲۵۲	۹
۳۰	دانشگاه شاهرود						۳۷۰۰۰	۲۸۱	۸۰	۲۸۱	-
۳۱	دانشگاه شهید بهشتی						۲۷۵۰۰	۱۲۵	۴۰	۱۲۵	-
۳۲	دانشگاه شهید بهشتی						۱۷۹۸۵۸	۲۱۸۷	۱۶۹۹	۲۱۸۷	۹۸۱
۳۳	دانشگاه شهید بهشتی						۱۳۰۲۱۵	۱۰۷۷۰	۱۱۱	۱۰۷۷۰	۱۱۵
۳۴	دانشگاه شهید بهشتی						۱۷۹۸۵۸	۲۱۸۷	۱۶۹۹	۲۱۸۷	۹۸۱
۳۵	دانشگاه شهید بهشتی						۱۳۰۲۱۵	۱۰۷۷۰	۱۱۱	۱۰۷۷۰	۱۱۵
۳۶	دانشگاه شهید بهشتی						۱۷۹۸۵۸	۲۱۸۷	۱۶۹۹	۲۱۸۷	۹۸۱
۳۷	دانشگاه شهید بهشتی						۱۳۰۲۱۵	۱۰۷۷۰	۱۱۱	۱۰۷۷۰	۱۱۵
۳۸	دانشگاه صنعتی امیرکبیر						۸۷۵۳۱	۱۷۰۰	۱۲۸۱	۱۷۰۰	۵۱۸۱
۳۹	دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی						۲۰۰۱۱	۵۶۹	۴۰۸	۵۶۹	۷۲۹
۴۰	دانشگاه صنعتی سهند						۸۹۳۵	۱۹۱	۶۰	۱۹۱	۱۹

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	تعداد اعضای بالقوه		تعداد منابع		کتابخانه	تذکره
		کتاب	نشریه ادواری جاری	کتاب	نشریه ادواری جاری		
۴۱	دانشگاه صنعتی شریف	۱۸۴۵	۲۷۱	۱۵۷۴	۱۱۲۱		
۴۲	دانشگاه علامه طباطبائی	۱۱۲۱	۳۱۰	۸۱۱	۲۲۹۳		
۴۳	دانشگاه علم و صنعت ایران	۲۳۸	۱۱۸	۱۹۶۴	۲۳۸		
۴۴	دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرمان	۱۲۵۳	۴۰۸	۸۴۵	۱۲۵۳		
۴۵	دانشگاه فردوسی مشهد	۱۳۹	۹۳	۴۶	۱۳۹		
۴۶	دانشگاه کاشان	۱۱۳	۹۷	۱۳۹	۱۱۳		
۴۷	دانشگاه کردستان	۷۱۶	۲۹۹	۱۳۹	۷۱۶		
۴۸	دانشگاه گیلان	۱۰۰	۳۷۱	۳۷۱	۱۰۰		
۴۹	دانشگاه لرستان						
۵۰	دانشگاه خازندران						
۵۱	دانشگاه محقق اردبیلی						
۵۲	دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان						
۵۳	دانشگاه هرمزگان						
۵۴	دانشگاه هنر						
۵۵	دانشگاه یزد						
۵۶	سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران						
۵۷	سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)						
۵۸	سناد وزارت فرهنگ و آموزش عالی						
۵۹	شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان						
۶۰	کتابخانه مخطوطات علمی و تکنولوژی شیراز						

جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

جدول ۲-۸ گردش تعداد اعضا براساس زمان

ماه	دانشجو			هیئت علمی			جمع	
	رایزین عضو	تخصیص حساب	اعضای جاری	رایزین عضو	تخصیص حساب	اعضای جاری	تخصیص حساب	اعضای جاری
مهر ۱۳۷۹	۴۵۹	۱۲	۲۹۹۲	۱۷	۰	۴۸۴	۴۷۶	۳۴۷۶
آبان ۱۳۷۹	۴۵۵	۱۱	۳۴۵۳	۱۰	۱	۴۹۳	۴۸۲	۳۹۴۶
آذر ۱۳۷۹	۴۵۰	۶	۳۸۴۲	۲۲	۰	۵۱۵	۴۱۷	۴۳۵۷
دی ۱۳۷۹	۴۰۱	۲	۴۰۴۱	۱۴	۰	۵۲۹	۲۱۵	۴۵۷۰
بهمن ۱۳۷۹	۳۱۱	۰	۴۲۵۲	۹	۰	۵۳۸	۲۲۰	۴۷۹۰
اسفند ۱۳۷۹	۲۱۶	۰	۴۴۶۸	۱۳	۰	۵۵۱	۲۲۹	۵۰۱۹
فروردین ۱۳۸۰	۹۸	۰	۴۵۶۶	۵	۰	۵۵۶	۱۰۳	۵۱۲۲
اردیبهشت ۱۳۸۰	۲۰۴	۰	۴۷۶۹	۱۱	۰	۵۶۷	۲۱۵	۵۳۳۶
خرداد ۱۳۸۰	۱۳۹	۰	۴۹۰۸	۹	۰	۵۷۶	۱۴۸	۵۴۸۴
تیر ۱۳۸۰	۱۲۵	۰	۰	۱۸	۰	۵۹۴	۱۴۳	۵۶۲۷
مرداد ۱۳۸۰	۶۰	۰	۰	۳	۰	۵۹۷	۶۳	۵۶۹۰
شهریور ۱۳۸۰	۳۷	۰	۰	۷	۰	۶۰۴	۴۴	۵۷۳۴
جمع سال تحصیلی	۲۶۱۷	۳۲	۱۳۸۰	۱۳۸	۱	۲۷۵۵	۲۳	

(صفحه ۱ از ۱)

جدولهای آمار طرح پذیر

جدول ۳-۱۱. توزیع نسبتهای خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی عضو طرح در مرتبه‌ها و گروههای آموزشی

مرتبه‌های علمی	تعداد کتاب‌های امانت گرفته شده در هر مرتبه به		گروه‌های آموزشی	تعداد کتاب‌های امانت گرفته شده در هر مرتبه به	
	جمع کتاب‌های امانت گرفته شده	تعداد اعضای هیئت علمی عضو در همان مرتبه		جمع تعداد اعضای هیئت علمی عضو در همان مرتبه	تعداد کتاب‌های امانت گرفته شده
استاد	۰	۰	علوم انسانی	۰	۰
	۰	۰	علوم پایه	۰	۰
	۰	۰	فنی و مهندسی	۰	۰
	۰	۰	کشاورزی و دامپزشکی	۰	۰
	۰	۰	علوم پزشکی	۰	۰
دانشیار	۸/۳	۰	علوم انسانی	۰	۰
	۴/۶۶	۰	علوم پایه	۰	۰
	۰	۰	فنی و مهندسی	۰	۰
	۶/۴	۶/۶	کشاورزی و دامپزشکی	۰	۰
	۰	۳/۸	علوم پزشکی	۰	۰
استادیار	۰	۶/۴	هنر	۰	۰
	۰	۰	علوم انسانی	۰	۰
	۰	۰	علوم پایه	۰	۰
	۰	۰	فنی و مهندسی	۰	۰
	۰	۰	کشاورزی و دامپزشکی	۰	۰
دانشور	۰	۰	علوم پزشکی	۰	۰
	۰	۰	هنر	۰	۰
	۳	۰	علوم انسانی	۰	۰
	۸/۶۳	۰	علوم پایه	۰	۰
	۴/۳۲	۰	فنی و مهندسی	۰	۰
مربی	۷/۵۶	۶/۵	کشاورزی و دامپزشکی	۰	۰
	۵/۶	۰	علوم پزشکی	۰	۰
	۰	۰	هنر	۰	۰
	۱/۵۵	۲۸/۹۷	علوم انسانی	۰	۰
	۲/۶۶	۲۴/۹۳	علوم پایه	۰	۰
۰	۰	فنی و مهندسی	۰	۰	
۰	۰	کشاورزی و دامپزشکی	۰	۰	
۰	۰	علوم پزشکی	۰	۰	
۰	۳۲/۶۷	هنر	۰	۰	
۰	۰	علوم پزشکی	۰	۰	
۰	۰	هنر	۰	۰	

(صفحه ۱ از ۱)

* صورت و مخرج کسر صفر است.

جدول ۱۸-۳. توزیع خدمات به تفکیک شهرها از سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۰-۱۳۷۹

ردیف	شهر	سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸			سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۸			سال تحصیلی ۸۱-۱۳۷۹			سال تحصیلی ۸۲-۱۳۷۹			
		تعداد کتابهای امانت	تعداد کتابهای دیگر	تعداد مراجعین به شهرهای دیگر	تعداد کتابهای امانت	تعداد کتابهای دیگر	تعداد مراجعین به شهرهای دیگر	تعداد کتابهای امانت	تعداد کتابهای دیگر	تعداد مراجعین به شهرهای دیگر	تعداد کتابهای امانت	تعداد کتابهای دیگر	تعداد مراجعین به شهرهای دیگر	
۱	آمل و نیمه آمل	۹۸۹	۸۹۹	۱۰۲	۱۰۴	۵۸۹	۱۰۴	۵۸۹	۹۸۷	۸۹۹	۱۰۲	۱۰۴	۵۸۹	۱۰۲
۲	اراک	۳۰۲	۳۹۵	۱۳۳	۹۹۸	۱۳۰	۱۳۳	۹۹۸	۱۳۰	۱۳۳	۹۹۸	۱۳۰	۱۳۳	۹۹۸
۳	اردبیل	۵۰	۱۴۵	۷۵	۲۵۴	۲۵۴	۱۱۴	۷۵	۲۵۴	۲۵۴	۱۱۴	۷۵	۲۵۴	۲۵۴
۴	ارومیه	۹۸۵	۳۹۹	۱۳۳	۹۲۲	۱۰۵	۱۳۳	۹۲۲	۱۰۵	۱۳۳	۹۲۲	۱۰۵	۱۳۳	۹۲۲
۵	استهبان	۸۷۹	۸۵۴	۱۷۹	۹۵۷	۱۲۲	۱۳۳	۹۵۷	۱۲۲	۱۳۳	۹۵۷	۱۲۲	۱۳۳	۹۵۷
۶	اصفهان	۳۶۵	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۷	ایرانشهر	۳۶۸	۲۵۹	۹۳۲	۳۲۶	۱۰۵	۱۳۳	۳۲۶	۱۰۵	۱۳۳	۳۲۶	۱۰۵	۱۳۳	۳۲۶
۸	ایلام	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۹	ایزن	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۰	باص	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۱	بازران	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۲	بندرعباس	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۳	بوشهر	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۴	بزنجان	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۵	تبریز	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۶	تفلیس	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۷	تهران	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷
۱۸	خراسان	۹۵۷	۷۵۳	۱۵۹	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷	۱۰۹	۱۳۳	۹۸۷

(صفحه ۱ از ۱)

جدول ۱۹-۳. روند تغییرات توزیع خدمات در شهرها براساس سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۰-۱۳۷۹

سال تحصیلی	تعداد مراجعه به شهرهای دیگر	تعداد کتاب امانت گرفته شده از شهرهای دیگر		تعداد کتابهای امانت داده شده	
		به داخل شهر	به شهرهای دیگر	جمع	به شهرهای دیگر
۷۹-۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۵۲۸	۵۰۰۰	۶۵۲۸	۱۵۲۸
۸۰-۱۳۷۹	۳۲۸۵	۲۵۶۹	۶۰۳۵	۷۶۹۵	۶۵۹۸
۸۱-۱۳۸۰	۳۶۵۷	۳۶۹۸	۷۵۶۳	۸۵۶۳	۳۶۵۸
۸۲-۱۳۸۱	۳۶۵۷	۴۶۹۸	۸۵۴۲	۹۵۴۱	۲۶۵۲
۸۳-۱۳۸۲	۳۶۵۷	۵۲۲۳	۹۵۲۳	۹۶۳۲	۸۵۶۹
۸۴-۱۳۸۳	۳۶۵۷	۶۲۲۵	۱۰۲۱۵	۹۸۵۶	۱۳۶۹
میانگین درصد تغییرات سالانه از ۷۹-۱۳۷۸ تا ۸۴-۱۳۸۳	۳۶/۹۸	۷۶/۸۹	۷۶/۵۹	۴۵/۹۶	۳۶/۵۸

(صفحه ۱ از ۱)

مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

فصل دویم آماری

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۲۴۷۶ نفر (۷۱/۷۲ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۵۰۸ نفر (۱۲/۶۷ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۱۹۶۸ نفر (۱۱/۶۴ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۱۰۰۳ نفر (۱۷/۵۵ درصد)، دانشگاه تهران بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷۷ نفر (۹/۶ درصد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۱۸۴۳ نفر (۲۰/۶۷ درصد)، دانشگاه شیراز بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۵۰ نفر (۱۸/۹۱ درصد)، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۴۶۷ نفر (۹۷/۰۸ درصد) و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۷۱۰ نفر (۲۶/۴۶ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۷۶۹۷ نفر (۳۶/۸۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۱۲۵۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

فصل دوم

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۲۴۷۶ نفر (۱۲/۱۴ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۵۰۸ نفر (۱۲/۶۷ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۱۹۶۸ نفر (۱۱/۶۴ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش

در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۱۱۰۳ نفر (۱۷/۵۵ درصد)، دانشگاه تهران بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷۷ نفر (۹/۶ درصد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۱۸۴۳ نفر (۲۰/۶۷ درصد)، دانشگاه شیراز بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۵۰ نفر (۱۸/۹۱ درصد)، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۴۶۷ نفر (۹۷/۰۸ درصد) و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۷۱۰ نفر (۲۶/۴۶ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی

بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۷۶۹۷ نفر (۳۶/۸۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۱۲۵۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

فصل

آماری

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۲۴۷۶ نفر (۸۴٪ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۵۰۸ نفر (۱۲/۶۷ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۱۹۶۸ نفر (۱۱/۶۴ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش

در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۱۰۰۳ نفر (۱۷/۵۵ درصد)، دانشگاه تهران بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷۷ نفر (۹/۶ درصد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۱۸۴۳ نفر (۲۰/۶۷ درصد)، دانشگاه شیراز بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۵۰ نفر (۱۸/۹۱ درصد)، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۴۶۷ نفر (۹۷/۰۸ درصد) و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۷۱۰ نفر (۲۶/۴۶ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی

بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۷۶۹۷ نفر (۳۶/۸۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۱۲۵۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

برای صفحه‌بندی کتاب از استاندارد زیر استفاده شود.

- صفحه به نام خدا..... یک
- صفحه نیمه سه
- صفحه عنوان پنج
- پشت صفحه عنوان شش
- فهرست هفت
- نمودارها..... رو یا پشت
- جدولها..... رو یا پشت
- پیشگفتار..... رو یا پشت
- اولین صفحه متن (عنوان پیشه)..... ۱
- صفحه سفید..... ۲
- اولین صفحه متن..... ۳
- پیوستها
- عنوان پیوست..... رو
- صفحه سفید..... پشت
- اولین صفحه پیوست..... رو

استاندارد صفحه‌بندی کتاب

فصل دو

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۲۴۷۶ نفر (۱۱/۸۴ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۵۰۸ نفر (۱۲/۶۷ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۱۹۶۸ نفر (۱۱/۶۴ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۱۰۰۳ نفر (۱۷/۵۵ درصد)، دانشگاه تهران بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷۷ نفر (۹/۶ درصد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۱۸۴۳ نفر (۲۰/۶۷ درصد)، دانشگاه شیراز بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۵۰ نفر (۱۸/۹۱ درصد)، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۴۶۷ نفر (۹۷/۰۸ درصد) و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۷۱۰ نفر (۲۶/۴۶ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۷۶۹۷ نفر (۳۶/۸۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۱۲۵۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

فصل

دوم

تعداد اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد ۲۴۷۶ نفر (۱۱/۸۴ درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجویان زن در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۵۰۷ نفر (۱۲/۶۷ درصد) و بیشترین سهم دانشجویان مرد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با تعداد ۱۹۶۸ نفر (۱۱/۶۴ درصد) متعلق به همین دانشگاه بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش در میان موسسه‌های زیرپوشش، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی را با تعداد ۱۰۰۳ نفر (۱۷/۵۵ درصد)، دانشگاه تهران بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه را با تعداد ۴۷۷ نفر (۹/۶ درصد)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی را با تعداد ۱۸۴۳ نفر (۲۰/۶۷ درصد)، دانشگاه شیراز بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی را با تعداد ۶۵۰ نفر (۱۸/۹۱ درصد)، دانشگاه تربیت مدرس بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی را با تعداد ۴۶۷ نفر (۸/۷۰۸ درصد) و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین سهم دانشجوی هنر را با تعداد ۷۱۰ نفر (۲۶/۴۶ درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در گروه فنی و مهندسی با تعداد ۷۶۹۷ نفر (۳۶/۸۲ درصد) بوده است. بیشترین سهم دانشجویان زن را گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با تعداد ۱۲۵۸ نفر و بیشترین سهم دانشجویان مرد را گروه فنی و مهندسی در

نمودار گانت

زمان بندی تدوین و انتشار آمار

زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها

(به ماه): ۴/۵

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	۱	۲	زمان لازم به ماه	۳	۴	۵
۱	گردآوری داده‌ها تهیه و ارسال درخواستها تهیه فرم مشخصات نمایندگان و منابع کلیه‌ها تهیه نامه درخواست اطلاعات از مورس، پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آماری عالی تهیه نامه درخواست ارسال برگه‌های آمار به سرکل گزارش مستندات گزارش مستندات هر مورس گزارش مستندات گزارش فرم مرسولات پستی ارسال مرسولات پستی بازگویی مستندات دریافت و تکمیل درخواستها دریافت فرم مشخصات نمایندگان و منابع کلیه‌ها دریافت اطلاعات از مورس، پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عالی دریافت برگه‌های آمار گزارش دریافتها تکمیل اطلاعات دریانقی ناقص استخراج داده‌ها و انجام محاسبات استخراج داده‌ها						
۲							
۳							
۴							
۵							

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۴/۵

زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	۱	۲	۳	۴	۵
۱-۱-۲	استخراج جدول‌های آمار و مشخصات تفصیلات در منابع کتابخانه‌ها					
۲-۱-۲	استخراج جدول‌های آمار کتابخانه‌ها					
۳-۱-۲	استخراج جدول‌های آمار اعضای بالقوه					
۴-۱-۲	استخراج جدول‌های آمار طرح تدبیر					
۵-۱-۲	کنترل داده‌های استخراج شده					
۶-۱-۲	تکمیل اطلاعات استخراج شده ناقص					
۷-۲	انجام محاسبات					
۱-۲-۲	مقایسه جدول‌های آمار نسبتاً					
۲-۲-۲	مقایسه جدول‌های آمار مقایسه‌ای در سال آخر					
۳-۲-۲	مقایسه جدول‌های آمار مقایسه‌ای سال‌های آخر					
۴-۲-۲	کنترل محاسبات					
۵-۲-۲	تکمیل محاسبات انجام شده					
۶-۲-۲	مطابقت و تدوین اطلاعات توصیفی					
۷-۲-۲	کنترل محاسبات اطلاعات توصیفی					
۸-۲-۲	تکمیل محاسبات اطلاعات توصیفی					
۳	ورود اطلاعات به نرم‌افزار					
۱-۳	ورود اطلاعات جدول آمار مشخصات نمایندگان و منابع کتابخانه‌ها					
۲-۳	ورود اطلاعات جدول‌های آمار کتابخانه‌ها					
۳-۳	ورود اطلاعات جدول‌های آمار اعضای بالقوه					

کل مدت لازم برای انجام فعالیت‌ها (به ماه): ۲/۵

زمان‌بندی فعالیت‌های تدوین و انتشار آمار

شماره مرحله	عنوان فعالیت‌های اصلی در هر مرحله	زمان لازم به ماه				
		۱	۲	۳	۴	۵
۲-۲	ورود اطلاعات جدولهای آمار طرح غدیر					
۵-۳	ورود اطلاعات جدولهای آمار نسبه					
۶-۳	ورود اطلاعات جدولهای آمار مقایسه‌ای دو سال اخیر					
۷-۳	ورود اطلاعات جدولهای آمار مقایسه‌ای سالهای اخیر					
۸-۳	ورود اطلاعات آمار توصیفی					
۴	بازخوانی و ویرایش و صفحه‌آرایی					
۱-۲	بازخوانی و ویرایش					
۱-۱-۲	تهیه پروپوزت از اطلاعات وارد شده					
۲-۱-۲	هماهنگی با نمونه‌خوان برای بازبینی متن					
۲-۱-۲	کنترل اطلاعات وارد شده					
۴-۱-۲	تکمیل اطلاعات وارد شده					
۲-۲-۲	صفحه‌آرایی					
۱-۲-۲-۲	تهیه پروپوزت از اطلاعات صفحه‌آرایی شده					
۲-۲-۲-۲	کنترل متن صفحه‌آرایی شده					
۲-۲-۲-۲	تکمیل متن صفحه‌آرایی شده					
۲-۲-۲-۲	تهیه نسخه چاپی و سردی پشتیبان					
۲-۲-۲-۲	تعمیر نسخه چاپی و سردی پشتیبان به سایت وب مرکز					
۵-۲-۲-۲	آماده‌سازی برای چاپ					
۵	دریافت فرم شایک و بارکد شایک از خانه کتاب ایران					
۱-۵						

زمان بندی فعالیت های تدوین و انتشار آمار

کل مدت لازم برای انجام فعالیت ها

۴/۵ (به ماه)

زمان لازم به ماه

شماره مرحله	صنوعان فعالیت های اصلی در هر مرحله	۱	۲	۳	۴	۵
۱-۱-۵	تکمیل مدارک درخواستی خانه کاتب ایران					
۲-۱-۵	دریافت شناسی و بارکد شناسی					
۳-۱-۵	کنترل دیتابیس شناسی و بارکد شناسی					
۴-۱-۵	معمول نسخه نهایی چکات شناسی و بارکد شناسی به طرح جلد					
۲-۵	دریافت فرم فهرست نویسی پیش از انتشار از کتابخانه ملی ایران					
۱-۲-۵	تکمیل مدارک درخواستی کتابخانه ملی ایران					
۲-۵	دریافت فهرست نویسی پیش از انتشار					
۲-۵	بررسی نهایی معمولین روی کالک					
۱-۳-۵	کنترل کالک					
۲-۳-۵	تکمیل کالک					
۴-۵	تهیه درخواست طراحی جلد					
۱-۴-۵	تهایی کردن طرح جلد					
۲-۴-۵	دریافت دیتابیس پیشنهاد طرح جلد تصویب شده					
۳-۴-۵	اقدام به پرداخت هزینه طراحی جلد					
۵	چاپ					
۱-۶	تحویل دیتابیس پیشنهاد طرح جلد به چاپخانه رنگی					
۲-۶	هماهنگی با رانست مرکز برای چاپ اثر					
۳-۶	تحویل بریت کالک و جلد های چاپ شده رنگی به چاپخانه					

ضمیمہ

الگوی توصیف آماری

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

سال تحصیلی xx-xxxx

آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

سال تحصیلی xxxx-xx

نام نویسنده اول

نام نویسنده دوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
تهران - سال انتشار

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

تهران - خیابان انقلاب - چهارراه فلسطین - شماره ۱۱۸۸ - صندوق پستی ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

www.irandoc.ac.ir

آمار طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

(سال تحصیلی xx-xxxx)

نام نویسنده اول

????@irandoc.ac.ir

نام نویسنده دوم

????@irandoc.ac.ir

طرح جلد: نام طراح جلد

نوبت چاپ: xx-xxxx

شابک: xx-xx-xxx-xxx

ISBN: xxx - xxx - xx - x

شمارگان: xxx

بها: xxx ریال

فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

<p>آمار طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی xx-xxxx / ?????, ????? - تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران, xxxx. xx, [xx] ص: جدول, نمودار.</p> <p>فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیبا. کتابنامه: ص. xx.</p> <p>۱. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. طرح غدیر. ۲. کتابخانه‌ها-- ایران-- همکاریها. ۳. کتابخانه‌ها و مراجعان-- ایران-- آمار. ۴. کتابخانه‌های دانشگاهی-- ایران-- آمار. ۵. کتابخانه‌ها-- ایران-- اعضا-- آمار. الف. ?????, ?????, xxxx- . ب. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. ج. عنوان. د. عنوان: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی xx-xxxx.</p> <p>xxx/xxxxxx Zxxx/??x??x کتابخانه ملی ایران محل نگهداری:</p>	<p>????, ?????, xxxx-</p> <p>ISBN: ***_****_**_*</p> <p>xxx-xxxx ??x-xxxx</p>
---	---

فهرست

صفحه	عنوان
xx.....	نمودارها.....
xx.....	جدولها.....
xx.....	پیشگفتار.....
xx.....	بخش اول: درآمدی بر آمار.....
xx.....	فصل اول: خلاصه آمار.....
xx.....	۱. طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها.....
xx.....	۲. تعاریف.....
xx.....	۳. خلاصه آمار.....
xx.....	بخش دوم: اطلاعات توصیفی.....
xx.....	فصل دوم: آمار اعضای بالقوه.....
xx.....	۱. دانشجویان.....
xx.....	۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش.....
xx.....	۲-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش.....
xx.....	۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی.....
xx.....	۲. اعضای هیئت علمی.....
xx.....	۱-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش.....
xx.....	فصل سوم: آمار کتابخانه‌ها.....
xx.....	۱. خلاصه اطلاعات منابع موسسه‌های زیرپوشش.....
xx.....	۲. خلاصه اطلاعات کتابخانه‌های زیرپوشش.....
xx.....	۳. خلاصه اطلاعات نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش.....
xx.....	فصل چهارم: آمار طرح غدیر.....
xx.....	۱. اعضا.....

- ۱-۱. گردش تعداد اعضا براساس زمان.....
 ۱-۲. توزیع تعداد اعضای طرح به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۱-۳. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۱-۴. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۱-۵. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی.....
 ۱-۶. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی.....
 ۱-۷. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و نوع استخدام در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۱-۸. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۱-۹. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و گروه‌های آموزشی.....
 ۱-۱۰. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی.....
 ۲. خدمات.....
 ۲-۱. توزیع خدمات استفاده شده براساس زمان.....
 ۲-۲. توزیع خدمات به تفکیک شهرها.....
 ۲-۳. توزیع خدمات به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۲-۴. توزیع خدمات ارائه شده به تفکیک کتابخانه‌های مقصد.....
 ۲-۵. توزیع تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها.....
 ۲-۶. توزیع تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تفکیک رده‌ها و موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۲-۷. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده به تفکیک رده‌ها و کتابخانه‌های مقصد.....
 ۲-۸. توزیع خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی.....
 ۲-۹. توزیع خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌های علمی و گروه‌های آموزشی.....
 ۳. خسارتها.....
 ۳-۱. خلاصه وضعیت خسارتها.....
 ۳-۲. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۳-۳. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیک کتابخانه‌های مقصد.....
 بخش سوم: نسبتها.....
 فصل پنجم: داده‌های ترکیبی.....
 ۱. منابع.....
 ۲. اعضا.....
 ۲-۱. توزیع نسبتهای فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی اعضای بالقوه در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۲-۲. توزیع نسبتهای فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۲-۳. نسبتهای گردش تعداد اعضا براساس زمان.....
 ۲-۴. توزیع نسبتهای اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۲-۵. توزیع نسبتهای تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی و جنس.....
 ۳. خدمات.....
 ۳-۱. توزیع نسبتهای خدمات استفاده شده براساس زمان.....
 ۳-۲. توزیع نسبتهای خدمات به تفکیک شهرها.....
 ۳-۳. توزیع نسبتهای خدمات به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....
 ۳-۴. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها.....

- ۵-۳. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی.....
 ۶-۳. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و گروه‌های آموزشی.....
 ۴. نسبت‌های خسارت‌ها.....
 بخش چهارم: آمار مقایسه‌ای سالانه.....
 فصل ششم: داده‌های مقایسه‌ای.....
 ۱. اعضاء.....
 ۱-۱. روند تغییرات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش براساس زمان.....
 ۱-۲. درصد تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۱-۳. درصد تغییرات تعداد اعضا براساس زمان.....
 ۱-۴. روند تغییرات تعداد اعضای جاری در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۲. خدمات.....
 ۲-۱. روند تغییرات خدمات استفاده شده براساس زمان.....
 ۲-۲. روند تغییرات خدمات در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۲-۳. درصد تغییرات خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های مقصد از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۳. روند تغییرات وضعیت خسارت‌ها براساس زمان.....
 ۴. نسبت‌ها.....
 ۴-۱. درصد تغییرات نسبت‌های اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۴-۲. درصد تغییرات نسبت‌های خدمات از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx.....
 ۵. اختلاف در درصدها.....
 پیوست‌ها.....
 پیوست الف. جدول‌های بخش دوم.....
 پیوست ب. جدول‌های بخش سوم.....
 پیوست پ. جدول‌های بخش چهارم.....
 پیوست ت. سیاهه موسسه‌ها، افراد زیرپوشش و واحدهای مبدا.....
 پیوست ث. سیاهه کتابخانه‌های مقصد.....

نمودارها

صفحه

عنوان

اعضای بالقوه و کتابخانه‌ها

- نمودار ۱-۲. تعداد و نسبت اعضای بالقوه به تفکیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی.....xx
- نمودار ۲-۲. تعداد و نسبت کتابهای موجود در موسسه‌های زیرپوشش به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۲-۳. تعداد و نسبت عناوین نشریه ادواری موجود در موسسه‌های زیرپوشش به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۲-۴. تعداد و نسبت پایان‌نامه/ رساله‌های موجود در موسسه‌های زیرپوشش به تفکیک کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی.....xx
- نمودار ۲-۵. تعداد اعضای بالقوه و کتابهای موجود در xx موسسه زیرپوشش اول.....xx

آمار طرح غدیر

اعضا

- نمودار ۲-۶. تعداد اعضای جاری و پذیرش عضو براساس زمان به تفکیک دانشجو و عضو هیئت علمی.....xx
- نمودار ۲-۷. تعداد و نسبت دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی.....xx
- نمودار ۲-۸. تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۲-۹. تعداد و نسبت موسسه‌های زیرپوشش در تهران و سایر شهرها.....xx
- نمودار ۲-۱۰. توزیع تعداد اعضای جاری دانشجو در موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- نمودار ۲-۱۱. توزیع تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی در موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- نمودار ۲-۱۲. توزیع تعداد اعضای جاری دانشجو به تفکیک xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
- نمودار ۲-۱۳. توزیع تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی به تفکیک xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
- نمودار ۲-۱۴. تعداد دانشجویان عضو طرح و اعضای بالقوه (دانشجو) به تفکیک گروه‌های آموزشی.....xx
- نمودار ۲-۱۵. تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۲-۱۶. تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی شاغل در موسسه‌های زیرپوشش (عضو بالقوه) به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۲-۱۷. تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح براساس نوع استخدام به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۲-۱۸. تعداد اعضای جاری هیئت علمی عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی.....xx

خدمات

- نمودار ۱۹-۲. تعداد مراجعان به کتابخانه‌های مقصد براساس زمان.....xx
- نمودار ۲۰-۲. توزیع تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده براساس زبان.....xx
- نمودار ۲۱-۲. توزیع تعداد کتابهای امانت گرفته شده براساس زمان به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۲۲-۲. توزیع تعداد و نسبت استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل به تفکیک نوع منابع.....xx
- نمودار ۲۳-۲. توزیع تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل براساس زمان و نوع منبع.....xx
- نمودار ۲۴-۲. توزیع نسبت سایر خدمات به تفکیک نوع آنها.....xx
- نمودار ۲۵-۲. توزیع نسبت سایر خدمات براساس زمان به تفکیک نوع آنها.....xx
- نمودار ۲۶-۲. تعداد و نسبت پذیرش مراجعه به تفکیک از داخل شهر، و از شهرهای دیگر.....xx
- نمودار ۲۷-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به داخل شهر، و به شهرهای دیگر.....xx
- نمودار ۲۸-۲. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده و تعداد سایر خدمات ارائه شده در xx شهر اول.....xx
- نمودار ۲۹-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر به تفکیک xx شهر اول.....xx
- نمودار ۳۰-۲. تعداد و نسبت پذیرش مراجعه از داخل شهر به تفکیک xx شهر اول.....xx
- نمودار ۳۱-۲. تعداد و نسبت پذیرش مراجعه از شهرهای دیگر به تفکیک xx شهر اول.....xx
- نمودار ۳۲-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به داخل شهر به تفکیک xx شهر اول.....xx
- نمودار ۳۳-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر به تفکیک xx شهر اول.....xx
- نمودار ۳۴-۲. نسبت تعداد پذیرش مراجعه در کتابخانه‌های مقصد.....xx
- نمودار ۳۵-۲. تعداد پذیرش مراجعه در xx کتابخانه مقصد اول.....xx
- نمودار ۳۶-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۳۷-۲. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده در xx کتابخانه مقصد اول.....xx
- نمودار ۳۸-۲. تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل در xx کتابخانه مقصد اول.....xx
- نمودار ۳۹-۲. توزیع تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده کنگره آنها در xx رده اول.....xx
- نمودار ۴۰-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانتی به تفکیک نظام رده‌بندی آنها.....xx
- نمودار ۴۱-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی کنگره به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۴۲-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی دیویی به تفکیک زبان.....xx
- نمودار ۴۳-۲. تعداد و نسبت مراجعه دانشجویان به کتابخانه‌های مقصد به تفکیک مقاطع تحصیلی.....xx
- نمودار ۴۴-۲. تعداد و نسبت مراجعه دانشجویان به کتابخانه‌های مقصد به تفکیک گروههای آموزشی.....xx
- نمودار ۴۵-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی.....xx
- نمودار ۴۶-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط دانشجویان به تفکیک گروههای آموزشی.....xx
- نمودار ۴۷-۲. تعداد و نسبت مراجعه اعضای هیئت‌علمی به کتابخانه‌های مقصد به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۴۸-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط اعضای هیئت‌علمی به تفکیک مرتبه‌های علمی.....xx
- نمودار ۴۹-۲. تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط اعضای هیئت‌علمی به تفکیک زبان.....xx

خسارتها

- نمودار ۵۰-۲. تعداد و نسبت اعضای که خسارت وارد کرده‌اند به تفکیک اعضا.....xx
- نمودار ۵۱-۲. تعداد و نسبت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند به تفکیک وضعیت اعضا.....xx
- نمودار ۵۲-۲. میزان و نسبت قیمت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند (به ریال) به تفکیک وضعیت اعضا.....xx
- نمودار ۵۳-۲. میزان و نسبت جریمه دیرکرد (به ریال) به تفکیکی وضعیت اعضا.....xx
- نمودار ۵۴-۲. میزان و نسبت خسارت بازپرداخت شده (به ریال) به تفکیک وضعیت اعضا.....xx
- نمودار ۵۵-۲. میزان و نسبت قیمت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند و جریمه دیرکرد.....xx
- نمودار ۵۶-۲. تعداد اعضای که خسارت وارد کرده‌اند به تفکیک دانشجو، عضو هیئت‌علمی و جمع براساس xxx مؤسسه زیرپوشش اول.....xx

نمودار ۲-۵۷. تعداد و نسبت موسسه‌های زیرپوشش به تفکیک خسارت وارد کرده و نکرده.....xx
نسبتها

اعضا

نمودار ۱-۳. نسبت اعضای جاری در موسسه به اعضای بالقوه در آنها برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۲-۳. نسبت اعضای جاری دانشجو در موسسه به اعضای جاری در کشور برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۳-۳. نسبت اعضای جاری هیئت‌علمی در موسسه به اعضای جاری در کشور در xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۴-۳. نسبت جمع اعضای جاری در موسسه به اعضای جاری در کشور در xx موسسه زیرپوشش اول.....xx

خدمات

نمودار ۵-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به جمع کتابهای امانت گرفته شده برای xx ماه اول.....xx
نمودار ۶-۳. نسبت تعداد مراجعه به شهرهای دیگر به جمع تعداد مراجعه به شهرهای دیگر برای xx شهر اول.....xx
نمودار ۷-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر به جمع تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر برای xx شهر اول.....xx
نمودار ۸-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به جمع کتابهای امانت داده شده برای xx شهر اول.....xx
نمودار ۹-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به داخل شهر به جمع کتابهای امانت داده شده به داخل شهرها برای xx شهر اول.....xx
نمودار ۱۰-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر به جمع کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر برای xx شهر اول.....xx
نمودار ۱۱-۳. نسبت تعداد مراجعه به موسسه‌های دیگر به جمع تعداد مراجعه به موسسه‌های دیگر برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۲-۳. نسبت تعداد پذیرش مراجعه از موسسه‌های دیگر به جمع تعداد پذیرش مراجعه از موسسه‌های دیگر برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۳-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر به جمع کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۴-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر به جمع کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۵-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده به موسسه‌های دیگر به تعداد کتابهای موجود در موسسه برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۶-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر به تعداد کتابهای موجود در موسسه برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۷-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر به تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر برای xx موسسه زیرپوشش اول.....xx
نمودار ۱۸-۳. نسبت تعداد کتابهای امانتی در رده‌بندی کنگره به جمع تعداد کتابهای امانتی در این رده‌بندی برای xx رده اول.....xx
نمودار ۱۹-۳. نسبت تعداد کتابهای امانتی در رده‌بندی دیویی به جمع تعداد کتابهای امانتی در این رده‌بندی برای xx رده اول.....xx
نمودار ۲۰-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع به جمع کتابهای امانت گرفته شده.....xx
نمودار ۲۱-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع به تعداد دانشجویان عضو در همان مقطع.....xx
نمودار ۲۲-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به جمع کتابهای امانت گرفته شده.....xx
نمودار ۲۳-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو در همان مرتبه.....xx
نمودار ۲۴-۳. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به جمع کتابهای امانت گرفته شده در مرتبه مربی.....xx

داده‌های مقایسه‌ای

اعضا

- نمودار ۴-۱. تعداد کتاب موجود سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۲. تعداد کتاب موجود لاتین در سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۳. درصد تغییرات کتاب در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در $\times\times$ موسسه زیرپوشش
 $\times\times$
- نمودار ۴-۴. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول
 $\times\times$
- نمودار ۴-۵. روند تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۶. روند رشد تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۷. مقایسه گردش تعداد اعضا از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۸. روند تغییرات تعداد اعضای از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۹. تعداد اعضای جاری سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۰. تعداد اعضای جاری دانشجو در سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۱. درصد تغییرات تعداد اعضای جاری در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۲. درصد تغییرات تعداد اعضای جاری دانشجو در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۳. روند تغییرات تعداد اعضای جاری موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۴. روند رشد تعداد اعضای جاری موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$

خدمات

- نمودار ۴-۱۵. مقایسه تعداد کتاب امانت گرفته شده از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k به تفکیک زبان
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۶. مقایسه تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۷. روند تغییرات توزیع خدمات براساس زمان از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۸. روند تغییرات خدمات به تفکیک شهرها از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۱۹. روند رشد خدمات از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۲۰. تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر در سال تحصیلی Π_k در مقایسه با سال تحصیلی Π_{k-1} در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$
- نمودار ۴-۲۱. تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر در سال تحصیلی Π_k در مقایسه با سال تحصیلی Π_{k-1} در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول در سال تحصیلی Π_k
 $\times\times$

- نمودار ۴-۲۲. گردش کتاب در داخل موسسه‌ها برای مجموع سالهای تحصیلی π_1 تا π_k در $\times\times$ موسسه
 زیرپوشش اول..... $\times\times$
- نمودار ۴-۲۳. جمع کل تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر برای مجموع سالهای
 تحصیلی π_1 تا π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول..... $\times\times$
- نمودار ۴-۲۴. جمع کل تعداد کتابهای امانت داده به موسسه‌های دیگر برای مجموع سالهای
 تحصیلی π_1 تا π_k در $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول..... $\times\times$
- نمودار ۴-۲۵. روند تغییرات توزیع خدمات براساس سال تحصیلی از π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۲۶. روند رشد خدمات از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۲۷. جمع کل تعداد پذیرش مراجعه برای مجموع سالهای تحصیلی π_1 تا π_k در $\times\times$ موسسه
 زیرپوشش اول..... $\times\times$
- نمودار ۴-۲۸. جمع کل تعداد کتابهای امانت داده شده برای مجموع سالهای تحصیلی π_1 تا π_k در
 $\times\times$ موسسه زیرپوشش اول..... $\times\times$
- نمودار ۴-۲۹. روند تغییرات توزیع خدمات ارائه شده از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۳۰. روند رشد خدمات از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۳۱. مقایسه وضعیت خسارتها از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۳۲. روند تغییرات خلاصه وضعیت خسارتها از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۳۳. توزیع نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه به جمع کل کتابهای امانت گرفته
 شده در طول سال برای مجموع سالهای تحصیلی از π_1 تا π_k $\times\times$
- نمودار ۴-۳۴. درصد تغییرات نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه به جمع کل کتابهای
 امانت گرفته شده در سال تحصیلی π_k نسبت به سال تحصیلی π_{k-1} $\times\times$
- نمودار ۴-۳۵. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده
 در طول سال تحصیلی π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی π_k $\times\times$

جدولها

صفحه

عنوان

اعضای بالقوه و کتابخانه‌ها

- جدول ۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- جدول ۲-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی و مقاطع تحصیلی در موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- جدول ۳-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی.....xx
- جدول ۴-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی به تفکیک مرتبه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- جدول ۵-۲. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش.....xx
- جدول ۶-۲. سیاهه کتابخانه‌های زیرپوشش.....xx
- جدول ۷-۲. سیاهه نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش.....xx

آمار طرح غدیر

اعضا

- جدول ۸-۲. گردش تعداد اعضا براساس زمان.....xxx
- جدول ۹-۲. توزیع تعداد اعضا به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....xxx
- جدول ۱۰-۲. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش.....xxx
- جدول ۱۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش.....xxx
- جدول ۱۲-۲. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی.....xxx
- جدول ۱۳-۲. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی (در xx رشته اول).....xxx
- جدول ۱۴-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و نوع استخدام در موسسه‌های زیرپوشش.....xxx
- جدول ۱۵-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش.....xxx
- جدول ۱۶-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و گروه‌های آموزشی.....xxx
- جدول ۱۷-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی (در xx رشته اول).....xxx

خدمات

- جدول ۱۸-۲. توزیع خدمات استفاده شده براساس زمان.....xxx

- جدول ۲-۱۹. توزیع خدمات به تفکیک شهرها.....
 جدول ۲-۲۰. توزیع خدمات به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۲-۲۱. توزیع خدمات ارائه شده به تفکیک کتابخانه‌های مقصد.....
 جدول ۲-۲۲. توزیع تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها.....
 جدول ۲-۲۳. توزیع تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تفکیک رده‌ها و موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۲-۲۴. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده به تفکیک رده‌ها و کتابخانه‌های مقصد.....
 جدول ۲-۲۵. توزیع خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی.....
 جدول ۲-۲۶. توزیع خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت‌علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌های علمی و گروههای آموزشی.....

خسارتها

- جدول ۲-۲۷. خلاصه خسارتها.....
 جدول ۲-۲۸. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیکی موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۲-۲۹. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیک کتابخانه‌های مقصد.....

نسبتها

اعضا

- جدول ۳-۱. توزیع نسبت کتابهای لاتین و جمع کتابها به اعضای بالقوه در موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۳-۲. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی اعضای بالقوه در موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۳-۳. توزیع فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۳-۴. توزیع نسبتهای اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۳-۵. توزیع نسبتهای دانشجویان زن عضو جاری به دانشجویان عضو جاری در گروههای آموزشی و در جمع.....

خدمات

- جدول ۳-۶. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تعداد کتابهای موجود و کل کتابهای امانت گرفته شده و تعداد کتابهای لاتین امانت گرفته شده به تعداد کتابهای لاتین موجود براساس زمان.....
 جدول ۳-۷. توزیع نسبتهای خدمات در شهرها.....
 جدول ۳-۸. توزیع نسبتهای خدمات در موسسه‌های زیرپوشش.....
 جدول ۳-۹. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانتی در رده‌ها.....
 جدول ۳-۱۰. توزیع نسبتهای خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح در مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی.....
 جدول ۳-۱۱. توزیع نسبتهای خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت‌علمی عضو طرح در مرتبه‌ها و گروههای آموزشی.....

آمار مقایسه‌ای سالانه

اعضا

- جدول ۴-۱. روند تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش براساس زمان.....
 جدول ۴-۲. درصد تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xx-xxxx تا xx-xxxx.....
 جدول ۴-۳. روند تغییرات تعداد اعضا براساس زمان.....
 جدول ۴-۴. روند تغییرات تعداد اعضای جاری در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xx-xxxx تا xx-xxxx.....
 جدول ۴-۵. روند تغییرات تعداد اعضای جاری براساس زمان.....
 جدول ۴-۶. روند تغییرات خدمات استفاده شده براساس زمان.....

- جدول ۴-۷. روند تغییرات خدمات در شهرها از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۸. روند تغییرات توزیع خدمات در شهرها براساس زمان.....xxx
- جدول ۴-۹. روند تغییرات خدمات در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۰. روند تغییرات تعداد کتابهای امانتی براساس زمان.....xx
- جدول ۴-۱۱. درصد تغییرات خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های مقصد از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۲. روند تغییرات وضعیت خسارتها براساس زمان.....xxx
- جدول ۴-۱۳. درصد تغییرات نسبتهای اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه های زیرپوشش از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۴. روند تغییرات نسبتهای اعضا براساس زمان.....xx
- جدول ۴-۱۵. درصد تغییرات نسبتهای خدمات در ماه از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۶. اختلاف در درصدهای نسبتهای اعضا در موسسه های زیرپوشش از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۷. روند تغییرات درصد نسبتهای اعضا براساس زمان.....xxx
- جدول ۴-۱۸. اختلاف در درصدهای نسبتهای خدمات در شهرها از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۱۹. روند تغییرات درصد نسبتهای خدمات امانت گرفته شده براساس زمان.....xx
- جدول ۴-۲۰. روند تغییرات درصد نسبتهای خدمات در شهرها براساس زمان.....xx
- جدول ۴-۲۱. اختلاف در درصدهای نسبتهای خدمات در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx.....xxx
- جدول ۴-۲۲. روند تغییرات درصد نسبتهای خدمات مبادله شده براساس زمان.....xxx

پیشگفتار

ماموریت اصلی کتابخانه‌های دانشگاهی، فراهم کردن امکان دسترسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به اطلاعات علمی و فنی سازمان یافته برای توسعه دانش است، اما به دلایل گوناگون از جمله رشد روزافزون دانش بشری و تعداد فزاینده‌ی منابع اطلاعاتی که در دنیا منتشر می‌شود از یک طرف و محدودیتهای گوناگون کتابخانه‌ها از جمله محدودیت منابع مالی از طرف دیگر، نمی‌توان از کتابخانه‌ها انتظار داشت که نیازهای اطلاعاتی افراد زیرپوشش خود را تنها با استفاده از منابع خودشان پاسخ گویند. این واقعیت باعث شده است که استفاده از اصطلاح (دسترسی به منابع) به جای (مالکیت منابع) در کتابخانه‌ها معمول شود و برنامه‌هایی پدید آیند که کتابخانه‌ها بتوانند از منابع یکدیگر برای پاسخ به نیازهای کاربران خود استفاده کنند. یکی از مهمترین هدفهای چنین برنامه‌هایی افزایش دسترسی به منابع کتابخانه‌هاست. دسترسی به این منابع می‌تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق ارتباط کتابخانه‌ها با یکدیگر یا مستقیم و از طریق مراجعه خود کاربران به کتابخانه‌ها باشد. طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی طراحی و از تیر ماه سال ۱۳۷۸ اجرا شده است.

در چهارچوب این طرح xxx کتابخانه وابسته به xx دانشگاه و موسسه پژوهشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت داوطلبانه منابع خود را مستقیماً در اختیار اعضا قرار می‌دهند. این کتابخانه‌ها در سال xxxx در مجموع دارای بیش از xxxxxx جلد کتاب، حدود xxxxxx عنوان نشریه ادواری جاری و بیش از xxxxxx عنوان پایان‌نامه و رساله (تکراری و غیرتکراری) بوده‌اند.

آمار طرح غدیر، عملکرد این طرح را در سال ؟؟؟ اجرای آن (xxxx-xx) با ارائه آمارهای گوناگون در xx بخش و xx فصل بازمی‌نماید (نگاه کنید به: ساختار کتاب).

ساختار کتاب

آمار طرح غدیر براساس داده‌های ۳ منبع اصلی «داده‌های طرح غدیر»، «آمار آموزش عالی» و «آمار کتابخانه‌ها» تهیه و تنظیم شده است (نگاه کنید به: منابع داده‌ها برای آمار طرح غدیر).

منابع داده‌ها برای آمار طرح غدیر

داده‌های طرح غدیر، در طول سال و هنگام عضویت، استفاده از خدمات، خسارت، جبران خسارت و تصفیه حساب گردآوری می‌شوند. داده‌های مربوط به آموزش عالی نیز براساس آمار آموزش عالی سال تحصیلی xxxx-xx که از طرف موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه شده بود، استفاده گردید. با ارسال و گردآوری پرسشنامه مشخصات نمایندگان طرح غدیر و منابع کتابخانه‌ها در مرداد ماه سال xxxx، آمار کتابخانه‌ها نیز برای سال xxxx تهیه شد. در این زمینه برای کتابخانه‌هایی که پرسشنامه را بدون پاسخ گذاردند، آمار سال پیش آنها منظور شد. افزون بر این، برای یکدست کردن داده‌های دریافت شده، این موارد به انجام رسیدند:

الف) تعداد عناوین کتابها، تعداد جلد به حساب آمد.

ب) در مواردی که جمع نشریه‌های جاری و غیرجاری ارائه شده بود، برای تعیین تعداد نشریه‌های ادواری جاری، جمع کل بر ۲ تقسیم شد.

پ) در مواردی که جمع تعداد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی ارائه شده بود، برای تعیین تعداد هر یک، جمع کل به نسبت تقسیم شد.

ت) پایان‌نامه‌های دکترای حرفه‌ای با پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد جمع شد.

در پایان از زحمات نمایندگان محترم طرح غدیر و کتابداران گرانقدر، از ؟؟؟؟؟ در فراهم‌آوری داده‌های طرح غدیر، از همکاری صمیمانه ؟؟؟؟؟ در گردآوری داده‌های آماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از ؟؟؟؟؟ در بازبینی اثر، از ؟؟؟؟؟ در تایپ و نمونه‌خوانی و از ؟؟؟؟؟ به ویژه به خاطر حمایت و تشویقی که مبذول فرمودند، تشکر و قدردانی می‌گردد. در اینجا تصریح می‌نماید که هرگونه کاستی در این کتاب برعهده پدیدآورندگان بوده و آنچه حسن در آن یافت شود مرهون این همکاریهاست.

توفیق از اوست

< نام نویسنده اول >

< نام نویسنده دوم >

< سال انتشار >

بخش اول:

درآمدی بر آمار

فصل اول

خلاصه آمار

۱. طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها

۱-۱. کلیات

طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، سازوکار جدیدی برای همکاری بین کتابخانه‌ها در ایران است که برای اشتراک در انواع منابع کتابخانه‌ها و دسترسی مستقیم به آنها طراحی شده است. براساس این طرح، کاربران می‌توانند بدون عضویت در کتابخانه‌های زیرپوشش آن، مانند اعضای معمولی با مراجعه مستقیم به آنها، از منابعشان استفاده کنند.

۱-۲. هدف

هدف اصلی این طرح، ایجاد امکان دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق نظامی رسمی، هماهنگ، برنامه‌ریزی شده و جامع است.

۱-۳. پوشش

□ کتابخانه‌ها: براساس این طرح xxx کتابخانه وابسته به xx دانشگاه و موسسه پژوهشی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت داوطلبانه منابع خود را مستقیماً در اختیار اعضا قرار می‌دهند. این کتابخانه‌ها در مجموع دارای بیش از xxx جلد کتاب، حدود xxx عنوان نشریه ادواری جاری و بیش از xxx عنوان پایان‌نامه و رساله (تکراری و غیرتکراری) هستند.

□ افراد: اعضای هیئت‌علمی رسمی و پیمانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند به عضویت این طرح درآیند، مگر در مواردی که کتابخانه‌ای به عضویت آن درنیامده باشد و به این ترتیب افراد وابسته به سازمان متبوع آن کتابخانه نیز نخواهند توانست به عضویت طرح درآیند.

۱-۴. چگونگی استفاده

براساس این طرح، هر عضو یک کارت عضویت در طرح و xxx کارت امانت دریافت می‌کند. اعضای طرح با استفاده از کارت اول می‌توانند مستقیماً به کتابخانه‌های زیرپوشش مراجعه و از تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنند و در صورت نیاز، با سپردن هر کارت امانت xxx جلد کتاب را که طبق مقررات کتابخانه امانت‌دانی باشد، برای مدت xxx هفته به امانت گیرند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده طرح، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی را برعهده دارد.

۲. تعاریف

- موسسه زیرپوشش: دانشگاه‌ها یا موسسه‌های پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که اعضا یا کتابخانه‌های آنها زیرپوشش طرح غدیر قرار دارند.
- مبدأ: یک واحد سازمانی مشخص که افراد متقاضی استفاده از تسهیلات طرح غدیر با مراجعه به آن، مدارک لازم را برای چنین امری دریافت می‌دارند.
- کتابخانه مقصد: کتابخانه‌ای که اعضای طرح غدیر، بدون عضویت مستقیم در آن، می‌توانند از خدماتش استفاده کنند.
- نمایندگان: افرادی هستند که در موسسه‌ها یا کتابخانه‌های زیرپوشش امور مربوط به طرح غدیر را به انجام می‌رسانند.
- اعضای بالقوه: افرادی که براساس آیین‌نامه با دریافت مدارک لازم می‌توانند از تسهیلات طرح غدیر استفاده کنند.
- اعضای جاری: اعضای که در xxx/xx/xx، اعتبار عضویت آنها به پایان نرسیده و تصفیه حساب هم نکرده باشند.
- اعضا: افرادی که از آغاز اجرای طرح غدیر تا پایان سال تحصیلی xxx-xxxx به عضویت طرح درآمدند، صرف‌نظر از اینکه تصفیه حساب کرده یا نکرده باشند.

۳. خلاصه آمار

۱-۳. اعضای بالقوه

در موسسه‌های زیرپوشش در سال تحصیلی xxx-xxxx جمعا xxx نفر می‌توانستند به عضویت طرح درآیند. از این تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و xxx نفر (xx/xx درصد) را اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی تشکیل می‌دادند. در میان دانشجویان

تحصیلات تکمیلی، xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع کارشناسی ارشد، xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع دکترای حرفه‌ای، و xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع دکترای تخصصی بودند. اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی را xxx نفر (xx/xx درصد) با مرتبه مربی، xxx نفر (xx/xx درصد) با مرتبه استادیار، xxx نفر (xx/xx درصد) با مرتبه دانشیار، و xxx نفر (xx/xx درصد) با مرتبه استاد تشکیل می‌دادند.

۲-۳. منابع موسسه‌های زیرپوشش

در سال xxxx، کتابخانه‌های زیرپوشش طرح غدیر در مجموع دارای xxx جلد کتاب، xxx عنوان نشریه ادواری جاری و xxx عنوان پایان‌نامه و رساله (تکراری و غیرتکراری) بودند که از این تعداد، xxx جلد (xx/xx درصد) کتاب لاتین و xxx عنوان (xx/xx درصد) نشریه ادواری جاری لاتین بوده است.

۳-۳. اعضا

در سال تحصیلی xx-xxxx، تعداد xxx نفر به عضویت طرح غدیر درآمدند که از این تعداد xxx نفر دانشجوی (xx/xx درصد) و xxx نفر (xx/xx درصد) عضو هیئت علمی بوده‌اند. تعداد xxx نفر نیز با این طرح تصفیه حساب کرده‌اند که تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) آنها را دانشجویان و xxx نفر (xx/xx درصد) آنها را عضو هیئت علمی تشکیل می‌داد. تعداد اعضای جاری در شهریور ماه سال xxxx، xxx نفر بودند که xxx نفر (xx/xx درصد) آنان را دانشجویان و xxx نفر (xx/xx درصد) آنان را اعضای هیئت علمی تشکیل می‌دادند.

توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح نشان می‌دهد که xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع کارشناسی ارشد، xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع دکترای حرفه‌ای، xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع دانشجویی و xxx نفر (xx/xx درصد) در مقطع دکترای تخصصی؛ و xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم انسانی، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم پایه، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه فنی و مهندسی، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه کشاورزی و دامپزشکی، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم پزشکی و xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه هنر بودند. اعضای هیئت علمی عضو طرح را xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم انسانی، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم پایه، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه فنی و مهندسی، xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه کشاورزی و دامپزشکی، و xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه علوم پزشکی، و xxx نفر (xx/xx درصد) در گروه هنر تشکیل می‌دادند.

۴-۳. خدمات

در سال تحصیلی xx-xxxx، xxx جلد کتاب امانت گرفته شده که xxx جلد (xx/xx درصد) آنها فارسی، xxx جلد (xx/xx درصد) لاتین، xxx جلد (xx/xx درصد) عربی و زبان xxx جلد (xx/xx درصد) نامعلوم بودند. در محل کتابخانه‌ها، تعداد xxx مورد کتاب، xxx مورد نشریه ادواری، xxx مورد مواد دیداری و شنیداری و xxx مورد پایان‌نامه استفاده شده است و سایر خدمات شامل xxx مورد مشاوره کتابدار و کارشناس، xxx مورد استفاده از سالن مطالعه، xxx مورد استفاده از امکانات تکثیر، xxx مورد استفاده از پایگاه‌های اطلاعات، و xxx مورد سایر خدمات بودند.

۵-۳. خسارتها

از میان تعداد کتابهای امانت گرفته شده، xxx جلد کتاب بازگردانده نشده‌اند که مجموع قیمت آنها xxx ریال بوده است.

بخش دوم:

اطلاعات توصیفی

فصل

دوم

آمار اعضای بالقوه

۱. دانشجویان

۱-۱. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیرپوشش در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجویان بالقوه مقطع کارشناسی ارشد را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجوی زن بالقوه مقطع کارشناسی ارشد با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) متعلق به ؟؟؟؟؟؟؟ و بیشترین سهم دانشجوی مرد بالقوه مقطع کارشناسی ارشد با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) متعلق به ؟؟؟؟؟؟؟ بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۱-۲).

۱-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی و مقاطع تحصیلی در موسسه‌های زیرپوشش در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی هنر بالقوه را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲).

۱-۳. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروه‌های آموزشی بیشترین سهم تعداد دانشجویان بالقوه در مقطع ؟؟؟؟؟؟؟ در گروه ؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) بوده‌اند. بیشترین سهم تعداد دانشجویان زن بالقوه را گروه ؟؟؟؟؟؟؟ در مقطع ؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و بیشترین سهم تعداد دانشجویان مرد بالقوه را گروه

؟؟؟؟؟؟ در مقطع ؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۳).

۲. اعضای هیئت علمی

۱-۲. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش

در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی بالقوه مرتبه مربی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی بالقوه مرتبه استادیار را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی بالقوه مرتبه دانشیار را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی بالقوه مرتبه استاد را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۴).

نمودار ۱-۲، تعداد و نسبت اعضای بالقوه به تفکیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

فصل

سوم

آمار کتابخانه‌ها

۱. خلاصه اطلاعات منابع موسسه‌های زیر پوشش

در میان موسسه‌های زیر پوشش طرح، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد کتابخانه زیر پوشش را با تعداد xxx کتابخانه (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین تعداد اعضای بالقوه در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، بیشترین تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی بالقوه در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و بیشترین تعداد اعضای هیئت‌علمی بالقوه در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) بوده‌اند. بیشترین تعداد کتاب را با xxx جلد (xx/xx درصد)، بیشترین تعداد کتاب لاتین را با xxx جلد (xx/xx درصد)، بیشترین تعداد نشریه ادواری جاری را با تعداد xxx عنوان (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد نشریه ادواری جاری لاتین را با تعداد xxx عنوان (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد پایان‌نامه/ رساله را با تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۵).

نمودار ۲-۲، تعداد و نسبت کتابهای موجود در کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک زبان نشان

می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

نمودار ۲-۳، تعداد و نسبت عناوین نشریه ادواری موجود در کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

نمودار ۲-۴، تعداد و نسبت پایان‌نامه/ رساله‌های موجود در کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

نمودار ۲-۵*، تعداد اعضای بالقوه را در مقایسه با تعداد کتابهای موجود در XXX موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۵).

* نمودار با داده‌های فرضی رسم شده است.

۲. خلاصه اطلاعات کتابخانه‌های زیر پوشش

در میان موسسه‌های زیر پوشش، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد کتابخانه را با xxx کتابخانه (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است (منبع: جدول ۲-۶).

۳. خلاصه اطلاعات نمایندگان کتابخانه‌های زیر پوشش

از نمایندگان کتابخانه‌های زیر پوشش، xxx نفر (xx/xx درصد) زن و xxx نفر (xx/xx درصد) مرد بوده‌اند. xxx نفر (xx/xx درصد) از نمایندگان تحصیلات دیپلم، xxx نفر (xx/xx درصد) کاردانی، xxx نفر (xx/xx درصد) کارشناسی ارشد، xxx نفر (xx/xx درصد) دکترای حرفه‌ای، xxx نفر (xx/xx درصد) دکترای تخصصی و xxx نفر (xx/xx درصد) نامعلوم داشته‌اند. نوع استخدام xxx نفر (xx/xx درصد) قراردادی، xxx نفر (xx/xx درصد) پیمانی، xxx نفر (xx/xx درصد) رسمی آزمایشی، xxx نفر (xx/xx درصد) رسمی و xxx نفر (xx/xx درصد) نامعلوم بوده است. xxx نفر (xx/xx درصد) از نمایندگان دارای مدرک تحصیلی در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، xxx نفر (xx/xx درصد) در سایر رشته‌ها و xxx نفر (xx/xx درصد) نامعلوم داشته‌اند (منبع: جدول ۲-۷).

فصل چهارم

آمار طرح غدیر

۱. اعضا

۱-۱. گردش تعداد اعضا براساس زمان

از مجموع پذیرش عضو در طرح، xxx نفر (xx/xx درصد) دانشجو، و xxx نفر (xx/xx درصد) عضو هیئت علمی بوده‌اند. در میان ماههای مختلف سال، ؟؟؟؟؟ ماه سال xxxx بیشترین سهم پذیرش عضو را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟ ماه سال xxxx کمترین سهم پذیرش عضو را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان اعضای جاری در ؟؟؟؟؟ ماه سال xxxx با تعداد xxx نفر و کمترین میزان اعضای جاری در ؟؟؟؟؟ ماه سال xxxx با تعداد xxx نفر بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۸).

نمودار ۲-۶، میزان اعضای جاری و پذیرش عضو را براساس زمان به تفکیک دانشجو و عضو هیئت علمی در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۸).

نمودار ۷-۲، تعداد و نسبت دانشجویان عضو طرح را به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان می‌دهد
(منبع: جدول ۱۰-۲).

نمودار ۸-۲، تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی عضو طرح را به تفکیک مرتبه‌های علمی نشان
می‌دهد (منبع: جدول ۱۴-۲).

۲-۱. توزیع تعداد اعضای طرح به تفکیک موسسه‌های زیر پوشش

در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم اعضای جاری را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم اعضای جاری دانشجو را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم اعضای جاری عضو هیئت‌علمی را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۹).

نمودار ۲-۹، تعداد و نسبت موسسه‌های زیر پوشش را در تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۹).

نمودار ۲-۱۰، توزیع تعداد اعضای جاری دانشجو را در موسسه‌های زیر پوشش نشان می‌دهد. براساس این نمودار، xx/xx درصد موسسه‌ها دارای اعضای جاری دانشجو در حد فاصل xxx تا xxx نفر بوده‌اند. xx/xx درصد موسسه‌ها نیز فاقد اعضای جاری دانشجو هستند (منبع: جدول ۲-۹).

نمودار ۲-۱۱، توزیع تعداد اعضای جاری عضو هیئت‌علمی را در موسسه‌های زیر پوشش نشان می‌دهد. براساس این نمودار، xx/xx درصد موسسه‌ها دارای اعضای جاری عضو هیئت‌علمی در حد فاصل xxx تا xxx نفر بوده‌اند. xx/xx درصد موسسه‌ها نیز فاقد اعضای جاری عضو هیئت‌علمی هستند (منبع: جدول ۲-۹).

نمودار ۲-۱۲، توزیع تعداد اعضای جاری دانشجو را به تفکیک xxx موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می دهد (منبع: جدول ۲-۹).

نمودار ۲-۱۳، توزیع تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را به تفکیک xxx موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می دهد (منبع: جدول ۲-۹).

۳-۱. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و جنس در موسسه‌های زیر پوشش در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم دانشجوی زن مقطع کارشناسی ارشد با تعداد xxx نفر متعلق به ؟؟؟؟؟؟ و بیشترین سهم دانشجوی مرد مقطع کارشناسی ارشد با تعداد xxx نفر متعلق به ؟؟؟؟؟؟ بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۰).

۴-۱. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیر پوشش در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم انسانی عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم پایه عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی فنی و مهندسی عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی علوم پزشکی عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم دانشجوی هنر عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۱).

نمودار ۲-۱۴، تعداد دانشجویان عضو طرح و اعضای بالقوه (دانشجو) را به تفکیک گروه‌های آموزشی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۱ و جدول ۲-۳).

۵-۱. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروههای آموزشی
بیشترین سهم تعداد دانشجویان عضو طرح در مقطع؟؟؟؟؟؟ در گروه؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx
نفر بوده‌اند. بیشترین سهم تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه؟؟؟؟؟؟ در مقطع؟؟؟؟؟؟ با
تعداد xxx نفر و بیشترین سهم تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه؟؟؟؟؟؟ در مقطع
؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۲).

۶-۱. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع و رشته‌های تحصیلی در گروههای آموزشی
بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه علوم انسانی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر
هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه علوم انسانی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد
xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه علوم انسانی در رشته؟؟؟؟؟؟ با
تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد عضو
طرح در گروه علوم انسانی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مقطع
دکترای تخصصی عضو طرح در گروه علوم انسانی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند.

بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه علوم پایه در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر
هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه علوم پایه در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx
نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه علوم پایه در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx
نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد عضو طرح در
گروه علوم پایه در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مقطع دکترای
تخصصی عضو طرح را در گروه علوم پایه در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند.

بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه فنی و مهندسی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx
نفر هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه فنی و مهندسی در رشته؟؟؟؟؟؟ با
تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه فنی و مهندسی در رشته
؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
ارشد عضو طرح در گروه فنی و مهندسی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد
دانشجویان مقطع دکترای تخصصی عضو طرح در گروه فنی و مهندسی در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد
xxx نفر هستند.

بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه کشاورزی و دامپزشکی در رشته؟؟؟؟؟؟ با
تعداد xxx نفر هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه کشاورزی و دامپزشکی
در رشته؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه کشاورزی

و دامپزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد عضو طرح در گروه کشاورزی و دامپزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی عضو طرح در گروه کشاورزی و دامپزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند.

بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه علوم پزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه علوم پزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه علوم پزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد عضو طرح در گروه علوم پزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی عضو طرح را در گروه علوم پزشکی در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند.

بیشترین تعداد دانشجویان عضو طرح در گروه هنر در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند. بیشترین تعداد دانشجویان زن عضو طرح را گروه هنر در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مرد عضو طرح را گروه هنر در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد عضو طرح در گروه هنر در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر و بیشترین تعداد دانشجویان مقطع دکترای تخصصی عضو طرح را در گروه هنر در رشته ؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۳).

۷-۱. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و نوع استخدام در موسسه‌های زیر پوشش در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی مرتبه مربی عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی مرتبه استادیار عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی مرتبه دانشیار عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی مرتبه استاد عضو طرح را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۴).

نمودار ۲-۱۵، تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی عضو طرح را به تفکیک مرتبه‌ها نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۴).

نمودار ۲-۱۶، تعداد و نسبت اعضای هیئت علمی شاغل در موسسه‌های زیرپوشش (عضو

بالقوه) را به تفکیک مرتبه‌های علمی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۴).

نمودار ۲-۱۷، تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح را بر اساس نوع استخدام به تفکیک مرتبه‌های علمی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۴).

۸-۱ توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک گروه‌های آموزشی در موسسه‌های زیرپوشش
 ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی را در میان این موسسه‌ها با تعداد xxx
 نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی
 در گروه ؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) هستند. ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای

جاری هیئت علمی در گروه ؟؟؟؟؟ را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۵).

نمودار ۲-۱۸، تعداد اعضای جاری هیئت علمی عضو طرح را به تفکیک گروههای آموزشی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۵).

۹-۱. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و گروههای آموزشی مرتبه ؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح را با تعداد xxx نفر

(xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح در مرتبه ؟؟؟؟؟؟ در گروه ؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx نفر هستند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۶).

۱-۱. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و رشته‌های تحصیلی

رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را در گروه علوم انسانی با تعداد xxx نفر، رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را در گروه علوم پایه با تعداد xxx نفر، رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری علمی را در گروه فنی و مهندسی با تعداد xxx نفر و رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را در گروه کشاورزی و دامپزشکی با تعداد xxx نفر و رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را در گروه علوم پزشکی با تعداد xxx نفر و رشته ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری عضو هیئت علمی را در گروه هنر با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند.

رشته ؟؟؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی عضو طرح را در گروه علوم انسانی با تعداد xxx نفر، رشته ؟؟؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی عضو طرح را در گروه علوم پایه با تعداد xxx نفر، رشته ؟؟؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی فنی و مهندسی با تعداد xxx نفر و رشته ؟؟؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد اعضای جاری هیئت علمی عضو طرح را در گروه کشاورزی و دامپزشکی با تعداد xxx نفر به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۷).

۲. خدمات

۱-۲. توزیع خدمات استفاده شده بر اساس زمان

در میان ماههای مختلف سال، بیشترین تعداد مراجعه به کتابخانه‌های مقصد در ؟؟؟؟ ماه سال xxx به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) است، بیشترین تعداد کتاب امانت گرفته شده در ؟؟؟؟ ماه سال xxx به تعداد xxx مجلد (xx/xx درصد) و بیشترین تعداد سایر خدمات در ؟؟؟؟ ماه سال xxx به تعداد xxx خدمت (xx/xx درصد) بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۱۹، تعداد مراجعان به کتابخانه‌های مقصد را بر اساس زمان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۰، توزیع تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده را بر اساس زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۱، توزیع تعداد کتابهای امانت گرفته شده را بر اساس زمان به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۲، توزیع تعداد و نسبت استفاده از منابع کتابخانه‌ها را در محل به تفکیک نوع منابع نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۳، توزیع تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها را در محل بر اساس زمان و نوع منبع نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۴، توزیع نسبت سایر خدمات به تفکیک نوع آنها را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۸).

نمودار ۲-۲۵، توزیع نسبت سایر خدمات بر اساس زمان به تفکیک نوع آنها را نشان می‌دهد
(منبع: جدول ۲-۱۸).

۲-۲. توزیع خدمات به تفکیک شهرها

در میان شهرهای مختلف کشور، ؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد مراجعه به شهرهای دیگر را با تعداد xxx بار (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کتاب امانت گرفته از شهرهای دیگر را با تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. ؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کتاب امانت داده شده به داخل شهر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد)، ؟؟؟؟ بیشترین سهم تعداد کتاب امانت داده شده به شهرهای دیگر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) و ؟؟؟؟ بیشترین تعداد کتاب امانت داده شده به شهرهای دیگر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) را به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۲۶، تعداد و نسبت پذیرش مراجعه را به تفکیک از داخل شهر، و از شهرهای دیگر نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۲۷، تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده را به داخل شهر، و به شهرهای دیگر نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۲۸، توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده و تعداد سایر خدمات ارائه شده را در xxx شهر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۲۹، تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر را به تفکیک xxx شهر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۳۰، تعداد و نسبت پذیرش مراجعه از داخل شهر را به تفکیک xxx شهر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۳۱، تعداد و نسبت پذیرش مراجعه از شهرهای دیگر را به تفکیک xxx شهر اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۳۲، تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به داخل شهر را به تفکیک xxx شهر اول نشان می دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

نمودار ۲-۳۳، تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر را به تفکیک xxx شهر اول نشان می دهد (منبع: جدول ۲-۱۹).

۲-۳. توزیع خدمات به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش

؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد مراجعه را از داخل موسسه با تعداد xxx بار (xx/xx درصد) داشته است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد مراجعه را به موسسه‌های دیگر با تعداد xxx بار (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد مراجعه را از موسسه‌های دیگر به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) پاسخ داده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین کتاب را به داخل موسسه به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت داده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین کتاب را از موسسه‌های دیگر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت گرفته است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین کتاب را به موسسه‌های دیگر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۰).

۲-۴. توزیع خدمات ارائه شده به تفکیک کتابخانه‌های مقصد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تعداد مراجعه را به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) پذیرفته است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین کتاب به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) به دیگران امانت داده است. بیشترین میزان استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل، در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx منبع (xx/xx درصد)، بیشترین مشاوره با کتابداران و کارشناسان در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx مورد (xx/xx درصد)، بیشترین استفاده از سالن مطالعه در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx مورد (xx/xx درصد)، بیشترین استفاده از امکانات تکثیر در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx بار (xx/xx درصد)، بیشترین استفاده از پایگاه‌های اطلاعات در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx بار (xx/xx درصد) و بیشترین میزان استفاده از سایر خدمات در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با تعداد xxx مورد (xx/xx درصد) بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲-۳۴، نسبت تعداد پذیرش مراجعه را در کتابخانه‌های مقصد نشان می‌دهد (منبع:

جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲-۳۵، تعداد پذیرش مراجعه را در xxx کتابخانه مقصد اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲-۳۶، تعداد و نسبت کتابهای امانت داده شده را به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲-۳۷، توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده را در xxx کتابخانه مقصد اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

نمودار ۲-۳۸، تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل را در xxx کتابخانه مقصد اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۱).

۲-۵. توزیع تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها

بیشترین تعداد کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی کنگره در رده (؟؟؟؟؟) با تعداد xxx جلد است. بیشترین تعداد کتابهای امانتی لاتین در رده (؟؟؟؟؟) با تعداد xxx جلد بوده‌اند. رده xxx (؟؟؟؟؟) بیشترین تعداد کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی دیویی را با تعداد xxx جلد به خود اختصاص داده است. در این نظام رده‌بندی بیشترین تعداد کتابهای امانتی لاتین در رده xxx (؟؟؟؟؟) با تعداد xxx جلد بوده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۲).

نمودار ۲-۳۹، توزیع تعداد کتابهای امانتی را به تفکیک رده کنگره آنها در xxx رده اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۲).

نمودار ۲-۴۰، تعداد و نسبت کتابهای امانتی را به تفکیک نظام رده‌بندی آنها نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۲).

نمودار ۲-۴۱، تعداد و نسبت کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی کنگره را به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۲).

نمودار ۲-۴۲، تعداد و نسبت کتابهای امانتی در نظام رده‌بندی دیویی را به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۲).

۲-۶. توزیع تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تفکیک رده‌ها و موسسه‌های زیرپوشش در نظام رده‌بندی کنگره، بیشترین کتابها را ؟؟؟؟؟؟؟ در رده ؟؟؟ (؟؟؟؟) به تعداد xxx جلد و در نظام رده‌بندی دیویی، بیشترین کتابها را ؟؟؟؟؟؟؟ در رده xxx (؟؟؟؟) به تعداد xxx جلد، امانت گرفته‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۳).

۷-۲. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده به تفکیک رده‌ها و کتابخانه‌های مقصد

در نظام رده‌بندی کنگره، بیشترین کتابها را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در رده ؟؟؟ (؟؟؟؟؟) به تعداد xxx جلد و در نظام رده‌بندی دیویی، بیشترین کتابها را ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در رده xxx (؟؟؟؟؟) به تعداد xxx جلد، امانت داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۴).

۸-۲. توزیع خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی دانشجویان مقطع ؟؟؟؟ بیشترین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد را به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) داشته‌اند. دانشجویان گروه ؟؟؟؟ مقطع ؟؟؟؟ بیشترین مراجعه به کتابخانه‌های مقصد را با تعداد xxx بار به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین کتاب را دانشجویان مقطع ؟؟؟؟ به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت گرفته‌اند. دانشجویان گروه ؟؟؟؟ مقطع ؟؟؟؟ بیشترین کتاب امانت گرفته شده را با تعداد xxx جلد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۵).
نمودار ۲-۴۳، تعداد و نسبت مراجعه دانشجویان به کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۵).

نمودار ۲-۴۴، تعداد و نسبت مراجعه دانشجویان به کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک گروه‌های آموزشی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۵).

نمودار ۲-۴۵، تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط دانشجویان را به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۵).

نمودار ۲-۶، تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط دانشجویان را به تفکیک گروههای آموزشی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۵).

۹-۲. توزیع خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌های علمی و گروههای آموزشی اعضای هیئت علمی با مرتبه ؟؟؟؟ بیشترین مراجعه را به کتابخانه‌های مقصد به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) داشته‌اند. اعضای هیئت علمی گروه ؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟ بیشترین مراجعه را به کتابخانه‌های مقصد با تعداد xxx بار به خود اختصاص داده‌اند. اعضای هیئت علمی با مرتبه ؟؟؟؟ بیشترین سهم کتابها را به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت گرفته‌اند. اعضای هیئت علمی گروه ؟؟؟؟ در مرتبه ؟؟؟؟ بیشترین سهم از کتابهای امانت گرفته شده را با تعداد xxx جلد به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۶).

نمودار ۲-۷، تعداد و نسبت مراجعه اعضای هیئت علمی به کتابخانه‌های مقصد را به تفکیک مرتبه‌های علمی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۶).

نمودار ۲-۴۸، تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط اعضای هیئت علمی را به تفکیک مرتبه‌های علمی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۶).

نمودار ۲-۴۹، تعداد و نسبت کتابهای امانت گرفته شده توسط اعضای هیئت علمی را به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۶).

۳. خسارتها

۳-۱. خلاصه وضعیت خسارتها

؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم اعضایی را که خسارت وارد کرده‌اند با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۷).
نمودار ۲-۵۰، تعداد و نسبت اعضایی که خسارت وارد کرده‌اند را به تفکیک وضعیت اعضا نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

نمودار ۲-۵۱، تعداد و نسبت کتابهایی را که بازگردانده نشده‌اند به تفکیک وضعیت اعضا نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

نمودار ۲-۵۲، میزان و نسبت قیمت کتابهایی را که بازگردانده نشده‌اند (به ریال) به تفکیک وضعیت اعضا نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

نمودار ۲-۵۳، میزان و نسبت جریمه دیرکرد (به ریال) را به تفکیک وضعیت اعضا نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

نمودار ۲-۵۴، میزان و نسبت خسارت بازپرداخت شده (به ریال) را به تفکیک وضعیت اعضا نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

نمودار ۲-۵۵، میزان و نسبت قیمت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند و جریمه دیرکرد را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۷).

۲-۳. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیک موسسه‌های زیرپوشش

؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین اعضای که خسارت وارد کرده‌اند را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین دانشجویانی که خسارت وارد کرده‌اند با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) مربوط به ؟؟؟؟؟؟؟ و بیشترین اعضای هیئت علمی که خسارت وارد کرده‌اند به

تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) مربوط به ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بوده‌اند. بیشترین تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند را با تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین جمع قیمت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند را به مبلغ xxx ریال (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۸).

نمودار ۲-۵۶، تعداد اعضای را که خسارت وارد کرده‌اند به تفکیک دانشجو، عضو هیئت علمی، و جمع بر اساس xxx موسسه زیرپوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۸).

نمودار ۲-۵۷، تعداد و نسبت موسسه‌های زیرپوشش به تفکیک خسارت وارد کرده و نکرده را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۲۸).

۳-۳. اطلاعات تفصیلی خسارتها به تفکیک کتابخانه‌های مقصد

بیشترین تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) به
؟؟؟؟؟؟؟؟ تعلق داشته‌اند. بیشترین خسارت را از لحاظ مالی به مبلغ xxx ریال (xx/xx
درصد) بابت قیمت کتاب و ؟؟؟؟؟؟؟، بیشترین خسارت را به مبلغ xxx ریال (xx/xx درصد)
بابت جریمه دیرکرد متحمل شده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۲-۲۹).

بخش سوم:

نسبتها

فصل بشم

داده‌های ترکیبی

۱. منابع

در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین نسبت کتابهای لاتین به اعضای بالقوه را به میزان xx/xx و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین سهم نسبت جمع کتابها به اعضای بالقوه را به میزان xx/xx به خود اختصاص داده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۳-۱).

۲. اعضا

۱-۲. توزیع نسبتهای فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی اعضای بالقوه در موسسه‌های زیر پوشش (نگاه کنید به: جدول ۳-۲).

۲-۲. توزیع نسبتهای فراوانی نسبی و درصد فراوانی نسبی منابع کتابخانه‌ها در موسسه‌های زیرپوشش (نگاه کنید به: جدول ۳-۳).

۳-۲. نسبتهای گردش تعداد اعضا بر اساس زمان

جمع کل اعضای جاری طرح xxx نفر [۲-۹] و جمع کل اعضای بالقوه xxx نفر [۲-۵] بوده‌اند که بدین ترتیب درصد نسبت جمع کل اعضای جاری به جمع کل اعضای بالقوه xx/xx درصد است. از جمع کل اعضای جاری، xxx نفر دانشجو و xxx نفر هیئت علمی [۲-۹] و از جمع کل اعضای بالقوه، xxx نفر دانشجو و xxx نفر عضو هیئت علمی [۲-۵] بوده‌اند که بدین ترتیب درصد نسبت جمع کل اعضای جاری دانشجو به جمع کل اعضای بالقوه دانشجو xx/xx درصد و این نسبت درباره اعضای هیئت علمی xx/xx درصد است.

۴-۲. توزیع نسبتهای اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه‌های زیر پوشش نمودار ۳-۱، نسبت اعضای جاری در موسسه را به اعضای بالقوه در آنها برای xxx موسسه زیرپوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۴).

۱. شماره‌های داخل کرونه در این بخش، شماره جداول منبع را برای داده‌های درج شده در داخل متن نشان می‌دهند.

نمودار ۳-۲، نسبت اعضای جاری دانشجو در موسسه را به اعضای جاری در کشور برای xxx موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۴).

نمودار ۳-۳، نسبت اعضای جاری هیئت علمی در موسسه را به اعضای جاری در کشور در XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۴).

نمودار ۴-۳، نسبت جمع اعضای جاری در موسسه را به اعضای جاری در کشور در XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۴).

۲-۵. توزیع نسبتهای تعداد دانشجویان عضو به تفکیک گروههای آموزشی و جنس (نگاه کنید به: جدول ۳-۵).

۳. خدمات

۳-۱. توزیع نسبتهای خدمات استفاده شده بر اساس زمان

تعداد کتابهای امانت گرفته شده، xxx جلد [۲-۱۸] و تعداد اعضای جاری، xxx نفر [۲-۸] بوده‌اند که بدین ترتیب به طور متوسط، هر عضو xx/xx جلد کتاب امانت گرفته است. تعداد استفاده از کتاب در محل، xxx جلد [۲-۱۸] بوده که بدین ترتیب به طور متوسط، هر عضو از xx/xx جلد کتاب در محل کتابخانه‌ها استفاده کرده است (نگاه کنید به: جدول ۳-۶). نمودار ۳-۵، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه را به جمع کتابهای امانت گرفته شده برای xxx ماه اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۶).

۳-۲. توزیع نسبتهای خدمات به تفکیک شهرها

جمع کل تعداد کتابهای امانت داده شده به داخل شهر xxx جلد [۲-۱۹] و جمع تعداد کتابهای امانت داده شده xxx جلد [۲-۱۹] بوده که بدین ترتیب xx/xx درصد از کتابها در داخل شهرها و xx/xx درصد آنها بین شهرها مبادله شده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۳-۷).

نمودار ۳-۶، نسبت تعداد مراجعه به شهرهای دیگر را به جمع تعداد مراجعه به شهرهای دیگر برای شهر XXX به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۷).

نمودار ۳-۷، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر را به جمع تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر برای شهر XXX به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۷).

نمودار ۳-۸، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده را به جمع کتابهای امانت داده شده برای شهر اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۷).

نمودار ۳-۹، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به داخل شهر را به جمع کتابهای امانت داده شده به داخل شهرها برای شهر اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۷).

نمودار ۳-۱۰، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر را به جمع کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر برای شهر اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۷).

۳-۳. توزیع نسبتهای خدمات به تفکیک موسسه‌های زیر پوشش

نمودار ۳-۱۱، نسبت تعداد مراجعه به موسسه‌های دیگر را به جمع تعداد مراجعه به موسسه‌های دیگر برای موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۲، نسبت تعداد پذیرش مراجعه از موسسه‌های دیگر را به جمع تعداد پذیرش مراجعه از موسسه‌های دیگر برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۳، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر را به جمع کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۴، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر را به جمع کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۵، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر را به تعداد کتابهای موجود در موسسه برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۶، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته از موسسه‌های دیگر را به تعداد کتابهای موجود در موسسه برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

نمودار ۳-۱۷، نسبت تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر را به تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر برای XXX موسسه زیر پوشش اول به ترتیب نزولی نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۸).

۳-۴. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها

کتابهای امانت گرفته شده به زبان فارسی xxx جلد، به زبان لاتین xxx جلد، به زبان عربی xxx جلد، نامعلوم xxx جلد، و در جمع xxx جلد [۲-۲۲] بوده‌اند. بنابراین، نسبت کتابهای امانت گرفته شده فارسی، لاتین و عربی به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده به ترتیب xx/xx، xx/xx و xx/xx درصد بوده و زبان xx/xx درصد از کتابهای امانت گرفته شده نامعلوم است (نگاه کنید به: جدول ۳-۹).

نمودار ۳-۱۸، نسبت تعداد کتابهای امانتی در رده‌بندی کنگره را به جمع تعداد کتابهای امانتی در این رده‌بندی برای xxx رده اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۹).

نمودار ۳-۱۹، نسبت تعداد کتابهای امانتی در رده‌بندی دیویی را به جمع تعداد کتابهای امانتی در این رده‌بندی برای xxx رده اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۹).

۵-۳. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی جمع کتابهای امانت گرفته شده توسط دانشجویان، xxx جلد [۲-۲۵] و جمع تعداد دانشجویان عضو xxx نفر [۲-۲۵] بوده‌اند. بنابراین هر دانشجویی تحصیلات تکمیلی عضو طرح به طور میانگین، xxx جلد کتاب به امانت گرفته است (نگاه کنید به: جدول ۳-۱۰).

نمودار ۳-۲۰، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع را به جمع کتابهای امانت گرفته شده نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۱۰).

نمودار ۳-۲۱، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع را به تعداد دانشجویان عضو در همان مقطع نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۱۰).

۶-۳. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها و گروه‌های آموزشی تعداد کتابهای امانت گرفته شده توسط اعضای هیئت علمی، xxx جلد [۲-۲۶] و تعداد اعضای هیئت علمی عضو، xxx نفر [۲-۲۶] بوده‌اند، بنابراین هر عضو هیئت علمی عضو طرح به طور میانگین، xxx جلد کتاب به امانت گرفته است (نگاه کنید به: جدول ۳-۱۱).

نمودار ۳-۲۲، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه را به جمع کتابهای امانت گرفته شده نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۱۱).

نمودار ۳-۲۳، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به تعداد اعضای هیئت علمی عضو در همان مرتبه را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۱۱).

نمودار ۳-۲۴، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به جمع کتابهای امانت گرفته شده در مرتبه مربی را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۳-۱۱).

۴. نسبتهای خسارتها

در سال تحصیلی xx-xxxx، دانشجویان عضو xxx جلد کتاب و اعضای هیئت علمی عضو طرح xxx جلد کتاب و در مجموع xxx جلد کتاب امانت گرفته شده را بازگردانده‌اند [۲-۲۷]. بنابراین xx/xx درصد کتابها توسط دانشجویان و xx/xx درصد آنها توسط اعضای هیئت علمی بازگردانده نشده‌اند. قیمت کتابهایی که دانشجویان عضو طرح بازگردانده‌اند xxx ریال و برای اعضای هیئت علمی عضو طرح xxx ریال بوده‌اند [۲-۲۷]. بدین ترتیب نسبت خسارت مربوط به دانشجویان xx/xx درصد و اعضای هیئت علمی xx/xx درصد است. تعداد دانشجویانی که خسارت وارد کرده‌اند xxx نفر و اعضای هیئت علمی xxx نفر و در مجموع xxx نفر بوده‌اند [۲-۲۷]. بنابراین xx/xx درصد از افرادی که خسارت وارد کرده‌اند، دانشجو و xx/xx درصد آنها هیئت علمی هستند. جمع کل قیمت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند xxx ریال و جمع کل جریمه دیرکرد آنها xxx ریال بوده‌اند [۲-۲۷]. بدین ترتیب هر کتاب بازگردانده نشده به طور میانگین xxx ریال قیمت و xxx ریال جریمه دیرکرد داشته است. جمع کل کتابهای امانت گرفته شده xxx

جلد بوده است [۲-۱۸]. بنابراین نسبت کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند به کل کتابهای امانتی xx/xx درصد است. جمع کل اعضایی که خسارت وارد کرده‌اند xxx نفر [۲-۲۷] و جمع کل اعضای جاری طرح xxx نفر بوده‌اند [۲-۸]. بدین ترتیب نسبت اعضایی که خسارت وارد کرده‌اند به کل اعضا xx/xx درصد است. تعداد کتابخانه‌های مقصد خسارت دیده xxx واحد [۲-۲۹] و جمع کل تعداد کتابخانه‌های مقصد زیرپوشش xxx واحد بوده‌اند. بنابراین نسبت کتابخانه‌های مقصد خسارت دیده به جمع کل کتابخانه‌های مقصد xx/xx درصد است.

بخش چهارم:

آمار مقایسه‌ای سالانه

فصل

نهم

داده‌های مقایسه‌ای

۱. اعضا

۱. روند تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش براساس زمان درصد تغییرات تعداد اعضای بالقوه در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\times\times/\times\times$ درصد است. درصد تغییرات تعداد اعضای دانشجویی بالقوه در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\times\times/\times\times$ درصد است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای بالقوه از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times/\times\times$ است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای دانشجویی بالقوه از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times/\times\times$ بوده است. درصد تغییرات کتاب در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\times\times/\times\times$ درصد است. درصد تغییرات کتاب لاتین در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\times\times/\times\times$ درصد بوده است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times/\times\times$ است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب لاتین از سال تحصیلی π_1 تا π_k $\times\times/\times\times$ بوده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۱).

۲. درصد تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی $\times\times\times\times-\times\times$ تا $\times\times\times\times-\times\times$ در میان موسسه‌های زیر پوشش، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین درصد تغییرات تعداد اعضای بالقوه در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} را با $\times\times/\times\times$ درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین درصد تغییرات تعداد اعضای دانشجویی بالقوه در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با $\times\times/\times\times$ درصد بوده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای بالقوه را از سال تحصیلی π_1 تا π_k با $\times\times/\times\times$ درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای دانشجویی بالقوه از سال تحصیلی π_1 تا π_k در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با $\times\times/\times\times$ درصد بوده است. ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین درصد تغییرات کتاب را در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1}

با $\frac{xx}{xx}$ درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین درصد تغییرات تعداد کتاب لاتین در سال تحصیلی Π_k تا Π_{k-1} در $\frac{؟؟؟؟؟؟؟؟}{؟؟؟؟؟؟؟؟}$ با $\frac{xx}{xx}$ درصد بوده است. بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k با $\frac{xx}{xx}$ درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب لاتین از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k در $\frac{؟؟؟؟؟؟؟؟}{؟؟؟؟؟؟؟؟}$ با $\frac{xx}{xx}$ درصد بوده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۲).

نمودار ۴-۱، تعداد کتاب موجود سال تحصیلی Π_{k-1} را در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\frac{xxx}{xxx}$ موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۲).

نمودار ۴-۲، تعداد کتاب موجود لاتین را در سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k در $\frac{xxx}{xxx}$ موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۲).

نمودار ۳-۴، درصد تغییرات تعداد کتاب را در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در $\times\times\times$ موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۴).

نمودار ۴-۴، میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد کتاب را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k در $\times\times\times$ موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۲-۴).

نمودار ۴-۵، روند تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیر پوشش را از سال

تحصیلی π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱).

نمودار ۴-۶، روند رشد تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیر پوشش را از سال

تحصیلی π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱).

۳-۱. روند تغییرات تعداد اعضا براساس زمان

از میان سالهای مختلف، سال تحصیلی $xxxx-xx$ بیشترین سهم تعداد پذیرش عضو را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و سال تحصیلی $xxxx-xx$ کمترین سهم تعداد پذیرش عضو را با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان اعضای جاری در سال تحصیلی $xxxx-xx$ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) و کمترین میزان اعضای جاری در سال تحصیلی $xxxx-xx$ با تعداد xxx نفر (xx/xx درصد) بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۳-۴).

نمودار ۴-۷، مقایسه گردش تعداد اعضا را از سال تحصیلی n_1 تا n_k نشان می‌دهد (منبع:

جدول ۳-۴).

نمودار ۴-۸ روند تغییرات تعداد اعضا را از سال تحصیلی π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع:

جدول ۴-۳).

۴-۱. روند تغییرات تعداد اعضای جاری در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی π_1 تا π_k درصد تغییرات تعداد اعضای جاری در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}}$ درصد است. درصد تغییرات تعداد اعضای جاری دانشجو در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} $\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}}$ درصد بوده است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای جاری از سال π_1 تا π_k $\frac{\pi_k}{\pi_1}$ درصد است. میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای جاری دانشجو از سال π_1 تا π_k $\frac{\pi_k}{\pi_1}$ درصد بوده است.

در میان این موسسه‌ها، ؟؟؟؟؟؟؟؟ بیشترین تغییرات تعداد اعضای جاری را در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} با $\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}}$ درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین تغییرات تعداد اعضای جاری دانشجو در سال تحصیلی π_k نسبت به π_{k-1} در ؟؟؟؟؟؟؟؟ با $\frac{\pi_k}{\pi_{k-1}}$ درصد بوده است.

بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای جاری از سال تحصیلی n_1 تا n_k را با xx/xx درصد به خود اختصاص داده است. بیشترین میانگین درصد تغییرات سالانه تعداد اعضای جاری دانشجو از سال تحصیلی n_1 تا n_k در xx/xx با xx/xx درصد بوده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۹، تعداد اعضای جاری سال تحصیلی n_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی n_k را در xxx موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی n_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۱۰، تعداد اعضای جاری دانشجو را در سال تحصیلی Π_k در مقایسه با سال تحصیلی Π_{k-1} در XXX موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۱۱، درصد تغییرات تعداد اعضای جاری را در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در XXX موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۱۲، درصد تغییرات تعداد اعضای جاری دانشجو را در سال تحصیلی Π_k نسبت به Π_{k-1} در $\times\times\times$ موسسه زیر پوشش اول نشان می دهد (منبع: جدول ۴-۴).

نمودار ۴-۱۳، روند تغییرات تعداد اعضای جاری موسسه‌های زیر پوشش را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k نشان می دهد (منبع: جدول ۴-۵).

نمودار ۴-۱۴، روند رشد اعضای جاری موسسه‌های زیر پوشش را از سال تحصیلی π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۵).

۲. خدمات

۱-۲. روند تغییرات خدمات استفاده شده براساس زمان

بیشترین تعداد مراجعه به کتابخانه‌های مقصد مربوط به سال تحصیلی $xxxx-xx$ به تعداد xxx بار (xx/xx درصد) و بیشترین تعداد کتاب در سال تحصیلی $xxxx-xx$ به تعداد xxx مجلد (xx/xx درصد) امانت گرفته شده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۶).

نمودار ۴-۱۵، مقایسه تعداد کتاب امانت گرفته شده را از سال تحصیلی π_1 تا π_k به تفکیک زبان نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۶).

نمودار ۴-۱۶، مقایسه تعداد استفاده از منابع کتابخانه‌ها در محل را از سال تحصیلی n_1 تا n_k

نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۶).

نمودار ۴-۱۷، روند تغییرات توزیع خدمات براساس زمان از سال تحصیلی π_1 تا π_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۶).

نمودار ۴-۱۸، روند تغییرات خدمات به تفکیک شهرها را از سال تحصیلی n_1 تا n_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۷).

نمودار ۴-۱۹، روند رشد خدمات را از سال تحصیلی n_1 تا n_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۸).

	n_1	n_2	n_3	...	...	...	...	...	...	n_k
تعداد مراجعه به شهرهای دیگر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
تعداد کتابهای امانت گرفته از شهرهای دیگر	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰
تعداد کتابهای امانت داده شده به داخل شهر	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵
تعداد کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر	۱۵	۱۰	۵	-۵	-۱۰	-۱۵	-۲۰	-۲۵	-۳۰	-۳۵
جمع تعداد کتابهای امانت داده شده	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵

نمودار ۴-۱۹. روند رشد خدمات از سال تحصیلی n_1 تا n_k

۲-۲. روند تغییرات خدمات در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی $xxxx-xx$ تا $xxxx-xx$ بیشترین گردش داخل سازمان را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k با امانت xxx جلد کتاب (xx/xx درصد) داشته است. بیشترین تعداد کتاب را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k از موسسه‌های دیگر به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت گرفته است. بیشترین تعداد کتاب را از سال تحصیلی Π_1 تا Π_k به تعداد xxx جلد (xx/xx درصد) امانت داده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۰، تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر را در سال تحصیلی Π_k در مقایسه با سال تحصیلی Π_{k-1} برای xxx موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی Π_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۱، تعداد کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر را در سال تحصیلی Π_k در مقایسه با سال تحصیلی Π_{k-1} در $\times\times\times$ موسسه زیر پوشش اول در سال تحصیلی Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۲، گردش کتاب در داخل موسسه را برای مجموع سالهای تحصیلی n_1 تا n_k در
 XXX موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۳، جمع کل تعداد کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر را برای مجموع سالهای تحصیلی Π_1 تا Π_k در $\times\times\times$ موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۴، جمع کل تعداد کتابهای امانت داده به موسسه‌های دیگر را برای مجموع سالهای تحصیلی n_1 تا n_k در XXX موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۹).

نمودار ۴-۲۵، روند تغییرات توزیع خدمات را براساس سال تحصیلی از Π_1 تا Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۰).

نمودار ۴-۲۵. روند تغییرات توزیع خدمات براساس سال تحصیلی از Π_1 تا Π_k

نمودار ۴-۲۶، روند رشد خدمات از سال تحصیلی n_1 تا n_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۰).

۳-۲. درصد تغییرات خدمات ارائه شده در کتابخانه‌های مقصد از سال تحصیلی π_1 تا π_k تا π_k تا π_1 با تعداد π_k تا π_1 نفر (xx / xx) در بیشترین پذیرش مراجعه را از سال تحصیلی π_1 تا π_k با تعداد π_k تا π_1 نفر (xx / xx) درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین تعداد کتابهای امانت داده شده در طول همین سالها در π_k تا π_1 با π_k تا π_1 جلد (xx / xx) درصد) بوده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۱۱).

نمودار ۴-۲۷، جمع کل تعداد پذیرش مراجعه را برای مجموع سالهای تحصیلی π_1 تا π_k در π_k تا π_1 موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۱).

نمودار ۴-۲۸، جمع کل تعداد کتابهای امانت داده شده را برای مجموع سالهای تحصیلی Π_1 تا Π_k در XXX موسسه زیر پوشش اول نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۱).

نمودار ۴-۲۹، روند تغییرات توزیع خدمات ارائه شده را از سال تحصیلی π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۱).

نمودار ۴-۳۰، روند رشد خدمات از سال تحصیلی n_1 تا n_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۱).

۳. روند تغییرات وضعیت خسارتها براساس زمان

در میان سالهای مختلف، سال تحصیلی $xxxx - xx$ بیشترین تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند را با تعداد xxx جلد (xx / xx درصد) و سال تحصیلی $xxxx - xx$ کمترین تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده‌اند را با تعداد xxx جلد (xx / xx درصد) به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین میزان قیمت کتابها در سال تحصیلی $xxxx - xx$ به مبلغ xxx ریال (xx / xx درصد) و کمترین میزان قیمت کتابها در سال تحصیلی $xxxx - xx$ به مبلغ xxx ریال (xx / xx درصد) بوده‌اند (نگاه کنید به: جدول ۴-۱۲).

نمودار ۴-۳۱، مقایسه وضعیت خسارتها از سال تحصیلی n_1 تا n_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۲).

نمودار ۴-۳۲، روند تغییرات خلاصه وضعیت خسارتها از سال تحصیلی π_1 تا π_k را نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۲).

۴. نسبتها

۴-۱. درصد تغییرات نسبتهای اعضای جاری به اعضای بالقوه و اعضای جاری در کشور در موسسه‌های زیرپوشش از سال تحصیلی $xxxx-xx$ تا $xxxx-xx$ (نگاه کنید به: جدول ۴-۱۳ و ۴-۱۴).

۴-۲. درصد تغییرات نسبتهای خدمات در ماه از سال تحصیلی $xxxx-xx$ تا $xxxx-xx$ بیشترین نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده در طول سال در سالهای تحصیلی π_1 تا π_k در ماه $????$ با نسبت xxx بوده است (نگاه کنید به: جدول ۴-۱۵).

نمودار ۴-۳۳، توزیع نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه را به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده در طول سال برای مجموع سالهای تحصیلی از π_1 تا π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۵).

نمودار ۴-۳۴، درصد تغییرات نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه را به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده در سال تحصیلی Π_k نسبت به سال تحصیلی Π_{k-1} نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۵).

نمودار ۴-۳۵، نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه را به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده در طول سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k نشان می‌دهد (منبع: جدول ۴-۱۵).

نمودار ۴-۳۵. نسبت تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر ماه به جمع کل کتابهای امانت گرفته شده در طول سال تحصیلی Π_{k-1} در مقایسه با سال تحصیلی Π_k

۵. اختلاف در درصدها (نگاه کنید به: جدول ۴-۱۶ تا ۴-۲۲).

پیوستها

پیوست الف

جدولهای بخش دوم

جدول ۲-۲. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک گروه‌های آموزشی و مقاطع تحصیلی در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	مقاطع تحصیلی	علوم انسانی	علوم پایه	فنی و مهندسی	کشاورزی و دامپزشکی	علوم پزشکی	س	ر
۱	؟؟؟؟؟؟	کارشناسی ارشد	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		دکترای حرفه‌ای	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		دانشجوی	*	*	*	*	*	*	*
		دکترای تخصصی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		جمع	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
۲	؟؟؟؟؟؟	کارشناسی ارشد	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		دکترای حرفه‌ای	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		دانشجوی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		دکترای تخصصی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
		جمع	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
...	...	کارشناسی ارشد	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای حرفه‌ای	:	:	:	:	:	:	:
		دانشجوی	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای تخصصی	:	:	:	:	:	:	:
		جمع	:	:	:	:	:	:	:
...	...	کارشناسی ارشد	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای حرفه‌ای	:	:	:	:	:	:	:
		دانشجوی	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای تخصصی	:	:	:	:	:	:	:
		جمع	:	:	:	:	:	:	:
n	...	دانشجوی	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای تخصصی	:	:	:	:	:	:	:
		جمع	:	:	:	:	:	:	:
		کارشناسی ارشد	:	:	:	:	:	:	:
		دکترای حرفه‌ای	:	:	:	:	:	:	:
جمع	جمع	کارشناسی ارشد	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		دکترای حرفه‌ای	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		دانشجوی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		دکترای تخصصی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
		جمع	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

* اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی xx-xxxx موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست. (صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۳. توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروههای آموزشی

گروههای آموزشی	کارشناسی ارشد		دکترای حرفه‌ای		دانشوری		دکترای تخصصی		جمع	
	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع	زن	جمع
علوم انسانی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
علوم پایه	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
فنی و مهندسی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
کشاورزی و دامپزشکی	xxx	xxx	xxx	xxx	*	*	xxx	xxx	xxx	xxx
علوم پزشکی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
هنر	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
جمع	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

(صفحه xxx از xxx)

* اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی xxx-xxx موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.

جدول ۲-۵. خلاصه اطلاعات اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	تعداد اعضای بالقوه		تعداد منابع		نوع	مغای مناسبتی	دانشجویان	تعداد کتابخانه زیرپوشش
		کتاب	تیربندآوری جاری	کتاب	تیربندآوری جاری				
۱	*** ۹۹۹۹۹۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳		*** ۹۹۹۹۹۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۲۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۳۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۴۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۵۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۶۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۷۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۸۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۱	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۲	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۳	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۴	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۵	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۶	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۷	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۸	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۹۹	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
۱۰۰	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
جمع		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(صفحه xxx از xxx)

* این موسسه، کتابخانه‌ای زیرپوشش ندارد.
 * اطلاعات این موسسه در آمار سال تحصیلی xxx-x-xx موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی موجود نیست.
 * در این مورد، داده‌ای از سوی موسسه ارائه نشده است.
 * این موسسه، تمام یا بخشی از اطلاعات مربوط به سال تحصیلی xxx-x-xx خود را ارائه نکرده، بنابراین اطلاعات سال xxx-x-xx آن جایگزین شده است.

جدول ۲-۷. سیاهه نمایندگان کتابخانه‌های زیرپوشش در موسسه‌های زیرپوشش

ردیف	عنوان موسسه	عنوان کتابخانه زیرپوشش	نام و نام خانوادگی نماینده	میزان تحصیلات*	سابقه کار در کتابخانه (سال)	سیستم	نوع استخدام**	رشته تحصیلی و گرایش
۱	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۵	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۶	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۷	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۰	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۱	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۲	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۳	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۴	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۵	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۶	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۷	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۱۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۰	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۱	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۲	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۳	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۴	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۵	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۶	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۷	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۲۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۰	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۱	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۲	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۳	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۴	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۵	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۶	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۷	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۳۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۰	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۱	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۲	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۳	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۴	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۵	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۶	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۷	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۸	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۴۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹
۵۰	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	۹۹۹۹۹۹	XXX	XX	۹۹۹۹۹۹	XXX	۹۹۹۹۹۹

(صفحه xxx از xxx)

* میزان تحصیلات: ۱- دیپلم، ۲- کارشناسی، ۳- کارشناسی ارشد، ۴- کارشناسی ارشد، ۵- دکترای حرفه‌ای، ۶- دکترای تخصصی.
 * نوع استخدام: ۱- رسمی، ۲- رسمی آزمایشی، ۳- پیمانی، ۴- قراردادی.
 * * در این مورد، داده‌ای از سوی موسسه ارائه نشده است.

جدول ۲-۸ گردش تعداد اعضا براساس زمان

ماه	دانشجو			هیئت علمی			جمع		
	نیزین عضو	صفحه حساب	اعضای جاری	نیزین عضو	صفحه حساب	اعضای جاری	نیزین عضو	صفحه حساب	اعضای جاری
مهر xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
آبان xxxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
آذر xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
دی xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
بهمن xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
اسفند xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
فروردین xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
اردیبهشت xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
خرداد xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
تیر xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
مرداد xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
شهریور xxxx	:	:	:	:	:	:	:	:	:
جمع سال تحصیلی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

(صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۱۲. توزیع تعداد دانشجویان عضو طرح به تفکیک مقاطع تحصیلی، جنس و گروههای آموزشی

مقاطع تحصیلی	جنس	گروههای آموزشی						جمع
		علوم انسانی	علوم پایه	زنی و مهندسی	علوم رفتار و مدیریتی	علوم پزشکی	فنی و مهندسی	
کارشناسی ارشد	زن	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	مرد	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	جمع	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
دکترای حرفه‌ای	زن	:	:	:	:	:	:	:
	مرد	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:
دانشجوی	زن	:	:	:	:	:	:	:
	مرد	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:
دکترای تخصصی	زن	:	:	:	:	:	:	:
	مرد	:	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:	:
جمع	زن	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	مرد	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	جمع	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

(صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۱۶. توزیع تعداد اعضای هیئت علمی عضو طرح به تفکیک مرتبه‌ها، نوع استخدام و گروه‌های آموزشی

مرتبه‌ها	نوع استخدام	گروه‌های آموزشی					
		علوم انسانی	علوم پایه	تربیتی و آموزشی	فناوری راهبردی	علوم پزشکی	سایر
مربی	رسمی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	پیمانی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	جمع	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
دانشور	رسمی	:	:	:	:	:	:
	پیمانی	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:
استادیار	رسمی	:	:	:	:	:	:
	پیمانی	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:
دانشیار	رسمی	:	:	:	:	:	:
	پیمانی	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:
استاد	رسمی	:	:	:	:	:	:
	پیمانی	:	:	:	:	:	:
	جمع	:	:	:	:	:	:
جمع	رسمی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	پیمانی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	جمع	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

(صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۱۸. توزیع خدمات استفاده شده بر اساس زمان

ماه	تعداد مراجع به کتابخانه های مقصد		تعداد کتابهای امانت گرفته شده				تعداد استفاده از منابع کتابخانه در محل				مشاره کتابدار و کارشناس	سالن مطالعه	امکانات تکثیر	بایگهای اطلاعات	سایر خدمات
	فارسی	لاتین	عربی	نامعلوم	فارسی	لاتین	عربی	نامعلوم	فارسی	لاتین					
مهر	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
آبان	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
آذر	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
دی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
بهمن	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
اسفند	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
فروردین	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
اردیبهشت	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
خرداد	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
تیر	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
مرداد	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
شهریور	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
جمع سال تحصیلی	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

(صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۲۲. توزیع تعداد کتابهای امانتی به تفکیک رده‌ها و زبانها

جمع	زبانها			رده‌ها	
	نامعلوم	عربی	لاتین		فارسی
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	A کلیات (دایره‌المعارفهای عمومی و...)
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	B فلسفه (عمومی)
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	C علوم وابسته به تاریخ
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	D تاریخ عمومی و جهان باستان / تاریخ جهان
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	E-F تاریخ امریکا
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	G جغرافیا، مردم‌شناسی و... / جغرافیا (عمومی)
:	:	:	:	:	H علوم اجتماعی
:	:	:	:	:	J علوم سیاسی
:	:	:	:	:	K حقوق
:	:	:	:	:	L آموزش و پرورش
:	:	:	:	:	M موسیقی / نت‌های موسیقی
:	:	:	:	:	N هنرها
:	:	:	:	:	P زبان و ادبیات / زبان‌شناسی
:	:	:	:	:	Q علوم
:	:	:	:	:	R پزشکی
:	:	:	:	:	S کشاورزی
:	:	:	:	:	T تکنولوژی
:	:	:	:	:	U علوم نظامی
:	:	:	:	:	V علوم دریانوردی
:	:	:	:	:	Z کتاب‌شناسی و علوم کتابداری
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۰۰۰ کلیات
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۱۰۰ فلسفه و روانشناسی
:	:	:	:	:	۲۰۰ دین
:	:	:	:	:	۳۰۰ علوم اجتماعی
:	:	:	:	:	۴۰۰ زبان
:	:	:	:	:	۵۰۰ علوم طبیعی
:	:	:	:	:	۶۰۰ تکنولوژی (علوم کاربردی)
:	:	:	:	:	۷۰۰ هنرها
:	:	:	:	:	۸۰۰ ادبیات (آثار ادبی)
:	:	:	:	:	۹۰۰ تاریخ، جغرافیا و علوم وابسته
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	نامعلوم
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	جمع

(صفحه xxx از xxx)

جدول ۲-۲۴. توزیع تعداد کتابهای امانت داده شده به تفکیک ردهها و کتابخانههای مقصد

ردیف		کتابخانه مقصد	کتابهای امانت داده شده در نظام ردهبندی کنگره																							
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Z			
۱	۹۹۹۹۹۹	عنوان کتابخانه مقصد	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
۲	۹۹۹۹۹۹		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
۳	۹۹۹۹۹۹		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
جمع			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
۱	۹۹۹۹۹۹	عنوان کتابخانه مقصد	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
۲	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۳	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۴	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۵	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۶	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۷	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۸	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۹	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
۱۰	۹۹۹۹۹۹		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
جمع			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

(صفحه ۴۴۴ از ۴۴۴)

جدول ۲-۲۷. خلاصه خسارتها

میزان خسارت باز پرداخت شده (ریال)	تعداد کتابهای که بازگردانده شده اند	جریمه دیرکرد (ریال)	قیمت کتابها (ریال)	تعداد کتابخانه های مقصد خسارت دیده	تعداد کتابهای که بازگردانده نشده اند	اعضایی که خسارت وارد کرده اند	
						تعداد	وضعیت
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	دانشجو
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	هیئت علمی
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	جمع

(صفحه xx از xx)

پیوست ب

جدولهای بخش سوم

جدول ۳-۵. توزیع نسبتهای دانشجویان زن در گروههای آموزشی به جمع دانشجویان همان گروهها و جمع دانشجویان

ردیف	نسبت	درصد
۱	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن علوم انسانی به}}{\text{تعداد دانشجوی علوم انسانی}}$	xx/xx
۲	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن علوم پایه به}}{\text{تعداد دانشجوی علوم پایه}}$	xx/xx
۳	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن فنی و مهندسی به}}{\text{تعداد دانشجوی فنی و مهندسی}}$	xx/xx
۴	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن کشاورزی و دامپزشکی به}}{\text{تعداد دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی}}$	xx/xx
۵	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن علوم پزشکی به}}{\text{تعداد دانشجوی علوم پزشکی}}$	xx/xx
۶	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن هنر به}}{\text{تعداد دانشجوی هنر}}$	xx/xx
۷	$\frac{\text{تعداد دانشجوی زن به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۸	$\frac{\text{تعداد دانشجوی علوم انسانی به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۹	$\frac{\text{تعداد دانشجوی علوم پایه به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۱۰	$\frac{\text{تعداد دانشجوی فنی و مهندسی به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۱۱	$\frac{\text{تعداد دانشجوی کشاورزی و دامپزشکی به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۱۲	$\frac{\text{تعداد دانشجوی علوم پزشکی به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx
۱۳	$\frac{\text{تعداد دانشجوی هنر به}}{\text{تعداد جمع کل دانشجو}}$	xx/xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۳-۶. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تعداد کتابهای موجود براساس زمان

تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به	تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به	تعداد کتابهای لاتین امانت گرفته شده در ماه به	ماه
(درصد)	(درصد)	(درصد)	
xx/xx	xx/xx	xx/xx	مهر
xx/xx	xx/xx	xx/xx	آبان
xx/xx	xx/xx	xx/xx	آذر
xx/xx	xx/xx	xx/xx	دی
xx/xx	xx/xx	xx/xx	بهمن
xx/xx	xx/xx	xx/xx	اسفند
xx/xx	xx/xx	xx/xx	فروردین
xx/xx	xx/xx	xx/xx	اردیبهشت
xx/xx	xx/xx	xx/xx	خرداد
xx/xx	xx/xx	xx/xx	تیر
xx/xx	xx/xx	xx/xx	مرداد
xx/xx	xx/xx	xx/xx	شهریور

(صفحه xx از xx)

جدول ۳-۹. توزیع نسبتهای تعداد کتابهای امانتی در رده‌ها

تعداد کتابهای امانتی در رده‌های دیویی به		تعداد کتابهای امانتی در رده‌های کنگره به	
جمع تعداد کتابهای امانتی در رده دیویی (درصد)		جمع تعداد کتابهای امانتی در رده کنگره (درصد)	
xx/xx	۰۰۰۰	xx/xx	A
		xx/xx	B
xx/xx	۱۰۰	xx/xx	C
		xx/xx	D
:	۲۰۰	:	E-F
		:	G
:	۳۰۰	:	H
		:	J
:	۴۰۰	:	K
		:	L
:	۵۰۰	:	M
		:	N
:	۶۰۰	:	P
		:	Q
:	۷۰۰	:	R
		:	S
:	۸۰۰	:	T
		:	U
:	۹۰۰	:	V
		:	Z

(صفحه xx از xx)

جدول ۳-۱۰. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط دانشجویان عضو طرح در مقاطع تحصیلی و گروه‌های آموزشی

مقاطع تحصیلی	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع به	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به	گروه‌های آموزشی	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر مقطع به	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به
	جمع کتابهای امانت گرفته شده (درصد)	تعداد دانشجویان عضو در همان گروه		جمع تعداد دانشجویان عضو در همان مقطع	تعداد کتابهای امانت گرفته شده (درصد)
کارشناسی ارشد	xx/xx	xx/xx	علوم انسانی	xx/xx	xx/xx
	xx/xx	xx/xx	علوم پایه		
	xx/xx	xx/xx	فنی و مهندسی		
	xx/xx	xx/xx	کشاورزی و دامپزشکی		
	xx/xx	xx/xx	علوم پزشکی		
	xx/xx	xx/xx	هنر		
دکترای حرفه‌ای	:	:	علوم انسانی	:	:
	*	:	علوم پایه		
	:	:	فنی و مهندسی		
	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		
دانشوری	:	:	علوم انسانی	:	:
	:	:	علوم پایه		
	:	:	فنی و مهندسی		
	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		
دکترای تخصصی	:	:	علوم انسانی	:	:
	:	:	علوم پایه		
	:	:	فنی و مهندسی		
	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		

(صفحه xx از xx)

* صورت و مخرج کسر صفر است.

جدول ۳-۱۱. توزیع نسبت‌های خدمات استفاده شده توسط اعضای هیئت علمی عضو طرح در مرتبه‌ها و گروه‌های آموزشی

مرتبه‌های علمی	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به		گروه‌های آموزشی	جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به جمع تعداد اعضای هیئت علمی عضو همان مرتبه	
	تعداد کتابهای امانت گرفته شده در هر گروه به	تعداد اعضای هیئت علمی عضو در همان گروه		جمع کتابهای امانت گرفته شده در هر مرتبه به	جمع تعداد اعضای هیئت علمی عضو در همان مرتبه
استاد	xx/xx	xx/xx	علوم انسانی	xx/xx	xx/xx
	xx/xx	xx/xx	علوم پایه		
	xx/xx	xx/xx	فنی و مهندسی		
	*	xx/xx	کشاورزی و دامپزشکی		
	*	xx/xx	علوم پزشکی		
دانشیار	:	:	هنر		
	:	:	علوم انسانی		
	:	:	علوم پایه		
	:	:	فنی و مهندسی		
	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
استادیار	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		
	:	:	علوم انسانی		
	:	:	علوم پایه		
	:	:	فنی و مهندسی		
دانشور	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		
	:	:	علوم انسانی		
	:	:	علوم پایه		
مربی	:	:	فنی و مهندسی		
	:	:	کشاورزی و دامپزشکی		
	:	:	علوم پزشکی		
	:	:	هنر		
	:	:	علوم پایه		

(صفحه xx از xx)

* صورت و منفرج کسر صفر است.

پیوست پ

جدولهای بخش چهارم

جدول ۴-۱. روند تغییرات تعداد اعضای بالقوه و منابع موسسه‌های زیرپوشش براساس زمان

کتاب		تعداد اعضای بالقوه			سال تحصیلی
جمع	لاتین	جمع	اعضای هیئت علمی	دانشجویان تحصیلات تکمیلی	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	n
xxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	جمع کل از سال تحصیلی xx-xxxx تا xxxx-xx
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	میانگین درصد تغییرات سالانه از xxxx تا xxxx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۳. روند تغییرات تعداد اعضا براساس زمان

جمع			هیئت علمی			دانشجو			سال تحصیلی
اعضای جاری	تصفیه حساب	پذیرش عضو	اعضای جاری	تصفیه حساب	پذیرش عضو	اعضای جاری	تصفیه حساب	پذیرش عضو	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	n
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	جمع کل از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	میانگین درصد تغییرات سالانه از xxxx-xx تا xxxx-xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۵. روند تغییرات تعداد اعضای جاری براساس زمان

اعضای جاری			سال تحصیلی
جمع	هیئت علمی	دانشجو	
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	n
xxxx	xxxx	xxxx	میانگین درصد تغییرات سالانه از xxxx-xx تا xxxx-xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۸ روند تغییرات توزیع خدمات در شهرها براساس زمان

تعداد کتابهای امانت داده شده			تعداد کتاب امانت گرفته شده از شهرهای دیگر	تعداد مراجعه به شهرهای دیگر	سال تحصیلی
جمع	به شهرهای دیگر	به داخل شهر			
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	میانگین در صد تغییرات سالانه از xxxx-xx تا xxxx-xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۰. روند تغییرات تعداد کتابهای امانتی براساس زمان

تعداد کتابها			سال تحصیلی
امانت داده به موسسه‌های دیگر	امانت گرفته از موسسه‌های دیگر	گنردش داخل موسسه	
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	n
xxxx	xxxx	xxxx	میانگین درصد تغییرات سالانه از xxxx-xx تا xxxx-xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۲. روند تغییرات وضعیت خسارتها براساس زمان

سال تحصیلی	تعداد اعضای که خسارت وارد کرده اند	تعداد کتابهایی که بازگردانده نشده اند	تعداد کتابخانه های مقصد خسارت دیده	قیمت کتابها (ریال)	جریمه دیرکرد (ریال)
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
∑					
جمع کل سالهای تحصیلی از ۱۳۷۸-۷۹ تا ۱۳۷۹-۸۰	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۴. روند تغییرات نسبت‌های اعضا براساس زمان

مسال تحصیل	جمع اعضای جاری به	اعضای جاری دانشجو به	جمع اعضای جاری به
	اعضای جاری در کشور	اعضای دانشجوی بالقوه	اعضای بالقوه
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx
xxxx-xx	xxx	xxx	xxx
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
پ	:	:	:
میانگین درصد تغییرات سالانه از xx-xxxx تا xxxx-xx	xxxx	xxxx	xxxx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۵. درصد تغییرات نسبتهای خدمات در ماه از سال تحصیلی xxxx-xx تا xxxx-xx

ماه	سال تحصیلی	سال تحصیلی	درصد تغییرات	جمع کل سالهای	میانگین درصد تغییرات
	xxxx-xx	xxxx-xx		تحصیلی از xxxx-xx تا xxxx-xx	سالها از xxxx-xx تا xxxx-xx
	تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به	تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به	تعداد کتابهای امانت گرفته شده در ماه به	تعداد کتابهای امانت گرفته شده	تعداد کتابهای امانت گرفته شده
مهر	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
آبان	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
آذر	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
دی	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
بهمن	:	:	:	:	:
اسفند	:	:	:	:	:
فروردین	:	:	:	:	:
اردیبهشت	:	:	:	:	:
خرداد	:	:	:	:	:
تیر	:	:	:	:	:
مرداد	:	:	:	:	:
شهریور	:	:	:	:	:

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۷. روند تغییرات درصد نسبت‌های اعضا براساس زمان

درصد اعضای جاری دانشجو در موسسه به اعضای جاری در کشور	درصد اعضای جاری به اعضای بالقوه	سال تحصیلی
xxxx	xxxx	xxxx-xx
xxxx	xxxx	xxxx-xx
xxxx	xxxx	xxxx-xx
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
xxxxxxx	xxxxxxx	میانگین اختلاف درصدها از سال تحصیلی xx-xxxx تا xx-xxxx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۱۹. روند تغییرات درصد نسبت‌های خدمات امانت گرفته شده براساس زمان

درصد تعداد کتابهای امانت گرفته شده به تعداد کتابهای موجود	درصد تعداد کتابهای لاتین امانت گرفته شده به تعداد کتابهای لاتین موجود	سال تحصیلی
xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
:	:	:
xxxxx	xxxxx	میانگین اختلاف درصدها از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx

(صفحه xx از xx)

جدول ۴-۲۰. روند تغییرات درصد نسبتهای خدمات شهرها براساس زمان

درصد تعداد کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر به جمع کتابهای امانت داده شده به شهرهای دیگر	درصد تعداد کتابهای امانت داده شده به جمع کتابهای امانت داده شده شهرهای دیگر	درصد تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر به جمع تعداد کتابهای امانت گرفته شده از شهرهای دیگر	سال تحصیلی
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	∏
xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	میانگین اختلاف درصدها از سال تحصیلی xxx-xx تا xxx-xx

(صنحه xx از xx)

جدول ۴-۲۲. روند تغییرات درصد نسبت‌های خدمات مبادله شده براساس زمان

درصد تعداد کتابهای امانت گرفته از موسسه‌های دیگر به جمع کتابهای امانت گرفته شده از موسسه‌های دیگر	درصد تعداد کتابهای امانت داده به موسسه‌های دیگر به جمع کتابهای امانت داده شده به موسسه‌های دیگر	درصد تعداد کتابهای امانت داده به موسسه‌های دیگر به تعداد کتابهای موجود در موسسه	سال تحصیلی
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
xxx	xxx	xxx	xxxx-xx
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	n
xxxx	xxxx	xxxx	بزرگین اختلاف در درصدها از سال تحصیلی xx-xxxx تا xx-xxxx

(صفحه xx از xx)

پیوست ت

سیاهه موسسه‌ها، افراد زیرپوشش و واحدهای مبدا

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

عنوان سازمان مادر

مید: ۴۴۴۴۴۴ کد مید: xxx

افراد زیر پوشش: ۴۴۴۴۴۴

XXXXXXXXXX

پیوست ث

سیاهه کتابخانه‌های مقصد

Statistics of Ghadir Program: Libraries' Nationwide Membership

Academic Year ****_ **

<Author No.1>

<Author No.2>

Iranian Information & Documentation Center (IRANDOC)

Tehran- <Pub. Year>